

UNIVERSIDAD
DE MURCIA

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

**GRADO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y
CONTENIDOS DIGITALES**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**DESARROLLO DE UN PROYECTO
DIVULGATIVO INTERACTIVO PARA LA
FORMACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN DEL
CONTENIDO AUDIOVISUAL**

Autora: Violeta Martínez Ruiz

Tutor: Francisco Javier Martínez Méndez

Cotutora: María José Baños Moreno

**Convocatoria de - junio
Curso 2024-2025**

RESUMEN

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una aplicación web con fines divulgativos, orientada a explicar y difundir, de manera clara y accesible, el proceso de documentación audiovisual. A través de una propuesta interactiva, se pone de relieve la relevancia de esta disciplina en la organización, conservación y recuperación eficiente de contenidos en medios como la televisión y los archivos digitales. La plataforma integra contenidos teóricos, recursos visuales dinámicos y un caso práctico, con el objetivo de facilitar la comprensión de los conceptos fundamentales vinculados a la documentación audiovisual. El estudio incorpora un análisis de la normativa vigente y de los marcos conceptuales más relevantes, con especial atención a los metadatos empleados en el ámbito televisivo, destacando el estándar IPTC. Para ilustrar la aplicación práctica de estos elementos, se incluyen ejemplos centrados en series televisivas, así como una prueba basada en un capítulo del programa "La Revuelta", emitido por RTVE, que permite al usuario acercarse al proceso técnico de documentación desde una perspectiva aplicada. La metodología empleada combina investigación teórica, análisis comparativo y diseño interactivo. El desarrollo de la aplicación se ha llevado a cabo mediante el gestor de contenidos WordPress, con una interfaz clara y funcional que incluye secciones explicativas, una guía aplicada de metadatos y una actividad práctica interactiva. Como resultado, se ha obtenido una herramienta formativa útil y accesible, dirigida tanto a estudiantes como a personas interesadas en la gestión y tratamiento documental de contenidos audiovisuales.

Palabras clave:

Aplicación web, Diseño web, Documentación audiovisual, Experiencia de usuario, Interfaz de usuario, IPTC, Metadatos, Recuperación de información.

ABSTRACT

This project presents the design and development of a web application with educational and outreach purposes, aimed at clearly and accessibly explaining the audiovisual documentation process. Through an interactive proposal, it highlights the relevance of this discipline in the organization, preservation, and efficient retrieval of content in media such as television and digital archives. The platform integrates theoretical content, dynamic visual elements, and a practical case study, with the goal of facilitating the understanding of fundamental concepts related to audiovisual documentation. The study includes an analysis of current regulations and relevant conceptual frameworks, with particular emphasis on the metadata most commonly used in television, notably the IPTC standard. To illustrate the practical application of these elements, the platform incorporates examples based on television series, as well as a test case using an episode from the RTVE program 'La Revuelta', enabling users to approach the technical documentation process from an applied perspective. The methodology combines theoretical research, comparative analysis, and interactive design. The application was developed using the WordPress content management system, resulting in a clear and functional interface that includes explanatory sections, an applied metadata guide, and an interactive practical exercise. As a result, a useful and accessible educational tool has been created, aimed at both students and individuals interested in audiovisual content management and documentation.

Keywords:

Audiovisual documentation, Information retrieval, IPTC, Metadata, User experience, User interface, Web application, Web design.

Comentado [FJMM1]: Usa este resumen, estas palabras clave, el abstract y las keywords

AGRADECIMIENTOS

Quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, de alguna manera u otra, han hecho posible la realización de este Trabajo de Fin de Grado (TFG).

En primer lugar, quiero agradecer a mi círculo cercano por su predisposición a responder mis preguntas, discutir elementos del diseño y ofrecerme una mirada externa y crítica sobre la web. Sus comentarios me permitieron perfeccionar la usabilidad y reconsiderar el estilo y la presentación de los contenidos, con la finalidad de desarrollar una propuesta novedosa, comprensible y visualmente atractiva para un público mayoritariamente joven, incluso sin conocimientos previos sobre el mismo.

Estoy especialmente agradecida a mi tutor, Francisco Javier, y a mi cotutora, María José, por su compromiso continuo, por las recomendaciones constructivas que me han facilitado mejorar mi proyecto, y por acompañarme a lo largo del proceso. En particular, agradezco a Francisco Javier su atención y asistencia inmediata para solucionar problemas técnicos relacionados con el servidor y el desarrollo web.

Además, deseo agradecer a Televisión Española (TVE) en Murcia por ofrecerme la posibilidad de llevar a cabo con el departamento de Documentación el trabajo. La experiencia vivida me ha permitido enfocar el proyecto desde una perspectiva aplicada y real. Agradezco de forma especial a Salvador, responsable del área, por su proximidad, guía y respaldo.

El presente trabajo ha sido realizado en el marco del «PROGRAMA ENCUENTRO TF» dentro de las actividades del Campus de Excelencia Mare Nostrum 37/38, subvencionadas con la financiación de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

Índice

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
AGRADECIMIENTOS	3
1. INTRODUCCIÓN	7
1.1. CONTEXTUALIZACIÓN	7
1.1.1. ¿Qué es la documentación?	7
1.1.2. En el contexto audiovisual	7
1.1.3. Retos de la documentación audiovisual	7
1.1.4. Metadatos y campos IPTC	8
1.1.5. Normativas aplicables	9
1.1.6. Experiencia de usuario (UX) e interfaz (UI)	10
1.1.7. Repositorios abiertos de imágenes y videos	10
1.1.8. Licencias de uso en la web: imágenes y videos	11
1.2. JUSTIFICACIÓN	12
1.3. OBJETIVOS	12
2. METODOLOGÍA	14
2.1. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	14
2.2. OBJETO DE ESTUDIO	15
2.3. PLANTEAMIENTO CRONOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN	16
2.3.1. Recopilación de documentación	16
2.3.2. Análisis comparativo	16
2.3.3. Definición de la estructura de la web divulgativa	16
2.3.4. Selección del CMS y diseño del <i>mockup</i>	17
2.3.5. Implementación de los contenidos en la web	18
2.3.6. Evaluación final y test de usabilidad	18
2.4. FASES DE LA ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN	19

2.4.1. Criterios de búsqueda y recopilación de fuentes	19
2.4.2. Diseño de los prototipos web	21
2.4.2.1 Primer prototipo: estructura base y enfoque conceptual	21
2.4.2.2 Segundo prototipo: rediseño visual y refuerzo de la experiencia de usuario.....	22
2.4.2.3 Tercer diseño: profundización temática sobre metadatos	23
2.4.2.4 Cuarto diseño: rediseño final y modernización de los recursos en la experiencia de usuario.....	25
2.4.2.5 Quinto diseño: adaptabilidad del tercer diseño a dispositivos móviles.....	28
2.4.2.6 Sexto diseño: Logotipo y favicon de la web	29
2.4.3. Tema, <i>plugins</i> y plantillas utilizadas en el CMS WordPress	29
2.4.4. Diseño trasladado al CMS WordPress	32
2.4.4.1. Cabecera de la web	32
2.4.4.2. El pie de página de la web	33
2.4.4.3. Página de inicio/home.....	33
2.4.4.4 Página de metadatos.....	35
2.4.4.5 Subpáginas de metadatos	36
2.4.4.6 Página de documentación.....	36
2.4.4.7 Página de la actividad, selección del elemento visual práctico y elaboración del formulario.....	37
3.RESULTADOS	39
3.1. ANÁLISIS DE <i>LIGHTHOUSE</i>	39
3.3.1. Resultados del rendimiento	40
3.3.2. Resultados de accesibilidad	42
3.3.1. Resultados de buenas prácticas	44
3.3.1. Resultados del SEO	46
3.2. VISUALIZACIÓN DE LA WEB (ORDENADOR, TABLET Y MÓVIL)	48
4. CONCLUSIONES	50
5. REFERENCIAS	52

6. ANEXOS	56
6.1. ANEXO I – PROTOTIPOS VISUALES DE LA WEB	56
6.1.1. Primer prototipo	56
6.1.2. Segundo prototipo	57
6.1.3. Comparativas entre el primer y segundo prototipo	59
6.1.4. Tercer prototipo	63
6.1.5. Prototipo adaptado a móvil	65
6.2. ANEXO II – DISEÑO EN EL CMS WORDPRESS	67
6.2.1. Diseño del inicio	67
6.2.2. Diseño de la página de metadatos	69
6.2.3. Diseño de las subpáginas de metadatos	70
6.2.3.1. Metadatos administrativos	70
6.2.3.2. Metadatos de contenido	72
6.2.3.3. Metadatos de derecho	74
6.2.3.4. Metadatos Técnicos	76
6.2.4. Diseño de la página de documentación	78
6.2.5. Diseño de la actividad	79
6.2.6. Diseño de la página de atribuciones	81
6.2.7. Diseño del buscador	82
6.3. ANEXO III – CONTENIDO COMPLETO METADATOS IPTC	84
6.3.1. Metadatos de contenido	84
6.3.2. Metadatos de derecho	85
6.3.3. Metadatos administrativos	85
6.3.4. Metadatos de contenido	86
6.4. ANEXO IV – FORMULARIO ACTIVIDAD	87
6.5. ANEXO V – CÓDIGO EMPLEADO EN LA WEB	88
6.6. ANEXO VI – CAMBIOS CON EL PLUGIN RANK MATH SEO	89

1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN

1.1.1. ¿Qué es la documentación?

Documentación es la disciplina encargada de gestionar la información para que sea accesible, comprensible y útil a lo largo del tiempo en diversos contextos. Esto incluye actividades como recopilar información, organizarla, describirla con precisión mediante metadatos y conservarla correctamente. No se trata sólo de almacenar contenido, sino de crear estructuras que permitan encontrar esa información de forma eficaz cuando sea necesaria.

1.1.2. En el contexto audiovisual

La documentación audiovisual es un área importante en la gestión de contenidos en los medios, sobre todo en televisión, donde cada contenido puede ser relevante de cara al futuro. Desde su inicio, la industria audiovisual ha requerido de sistemas para organizar, guardar y encontrar los contenidos generados. Con el tiempo, estos sistemas han evolucionado, de métodos manuales a digitales y automatizados, lo que permite un acceso más rápido a los contenidos archivados. Este cambio ha sido impulsado por el aumento en la producción de contenido y la necesidad de mejorar los procesos de archivo en un entorno más digital.

1.1.3. Retos de la documentación audiovisual

Hoy en día, muchas cadenas siguen digitalizando cintas antiguas mientras documentan lo que producen a diario. Este proceso, aunque necesario, es complejo y requiere personal especializado capaz de gestionar grandes volúmenes de contenido, enfrentándose a los desafíos de organizar y preservar archivos audiovisuales en crecimiento.

Además, muchos archivos todavía albergan formatos físicos como cintas de vídeo pendientes de digitalizar e integrar en los sistemas actuales. Como señala Arribas (2022):

“los nuevos soportes tecnológicos han revolucionado el mundo de los archivos. Esto es debido principalmente a dos razones: una es que cada vez se puede conservar una mayor cantidad de información en

dispositivos de escaso tamaño y peso, y por otro lado, está el sencillo traslado de los dispositivos".

Gracias a estos avances, se han implementado bases de datos digitales que permiten una mejor organización y un acceso más ágil a los contenidos. Además, un servicio de preservación digital trabaja para entender mejor los riesgos y problemas asociados con el uso a largo plazo de objetos digitales, con el fin de reducir o eliminar esos riesgos y garantizar que los contenidos estén disponibles y accesibles para los usuarios cuando los necesiten (Baños Moreno, 2018).

1.1.4. Metadatos y campos IPTC

Los metadatos son información estructurada que describen a otros datos, facilitando su búsqueda y organización. Su objetivo principal es mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, permitiendo compartir y reutilizar los datos a través de diversas plataformas y comunidades. Según Agudelo Benjumea (2021), "el objetivo del uso de los metadatos es mejorar internet, ampliando la interoperabilidad entre los sistemas de información mediante una infraestructura común y de cooperación".

En relación con los documentos audiovisuales, los campos de metadatos IPTC¹ identifican, usan y distribuyen fácilmente estos recursos mediante etiquetas como el título, la fecha de creación, los derechos de autor y más, haciéndolos fáciles de acceder y reutilizar en diferentes plataformas.

Como especifica la propia web de IPTC, se puede observar una tabla que establece los campos principales para describir un archivo de vídeo, estos son: "Administrativo" (se utiliza para gestionar el contenido), "Descripción de Contenidos Audiovisuales" (detalles sobre el recurso audiovisual), "Derechos" (información sobre las licencias y derechos de autor), "Técnico" (especificaciones del archivo), "Estructuras de Propiedad (PS)" (organización de los datos) y "Herramientas" (utilizadas en la creación del recurso).

¹ Campos de metadatos IPTC (International Press Telecommunications Council): Estándares que permiten organizar y gestionar la información de los contenidos audiovisuales, como imágenes y videos. ayudan a clasificar, organizar, recuperar y compartir estos recursos. Más información disponible en:

https://iptc.org/std/videometadatahub/recommendation/IPTC-VideoMetadataHub-props-Rec_1.5.html.

Comentado [FJMM2]: Si los textos citados tienen más de 3 líneas deben ir con sangría francesa (ambos lados) con 1,5 cms de margen. Es más "académico"-

1.1.5. Normativas aplicables

En el ámbito de la documentación, es imprescindible aplicar normativas y estándares internacionales que regulen los contenidos gestionados. Estos garantizan que los metadatos utilizados permitan la interoperabilidad entre sistemas, así como la preservación y la correcta descripción de los recursos digitales.

ISO 15706-2:2023 – Identificador Estándar Internacional de Obras Audiovisuales (ISAN)

Esta norma amplía el sistema ISAN² tal como se define en la ISO 15706-1³, lo que permite que cada versión de una obra audiovisual o contenidos derivados tengan un identificador específico llamado V-ISAN. Gracias a ello, se pueden distinguir fácilmente distintas ediciones o versiones de una misma obra (ya sea por cambios de lenguaje, formatos o duración). Esto facilita el control, el archivo y la reutilización, especialmente en los proyectos de documentación audiovisual, donde es importante identificar las versiones de forma clara y estructurada (ISO, 2023a; ISO, 2023b).

Dublin Core (DC)

Dublin Core es un esquema de metadatos creado por la DCMI⁴ utilizado para describir cualquier tipo de recurso digital de forma flexible y genérica. Se caracteriza por la simplicidad, la interoperabilidad y su gran adaptación internacional, facilitando su integración en múltiples sistemas. Como explica Alcaraz (2023), “una de las finalidades de la iniciativa DC es conseguir un conjunto de elementos de metadatos fácil de utilizar y mantener. El objetivo es contar con un estándar para elaborar registros descriptivos sencillos, que permita a no especialistas crear fácilmente registros descriptivos, pero con

Comentado [FJMM3]: Si se conocen los dos apellidos del autor o autora, ponlos.

² Sistema ISAN: Código único asignado a una obra audiovisual para su identificación global. Más información disponible en: <https://www.isan.org>.

³ ISO 15706-1: Norma internacional que define el sistema de identificación para obras audiovisuales mediante el código ISAN. Más información disponible en: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/83123/b36657c3c93c49f78bc4f4092bbe4591/ISO-15706-1-2023.pdf>.

⁴ DCMI (Dublin Core Metadata Initiative): Organización encargada de crear y gestionar el estándar de metadatos Dublin Core, facilitando la interoperabilidad en la descripción de recursos digitales. Más información disponible en: <https://www.dublincore.org>.

suficiente información para facilitar su recuperación”. Debido a su estructura, DC puede actuar como un punto común en otros esquemas más complejos y garantizar descripciones claras que faciliten el acceso, el mantenimiento y la reutilización del contenido digital.

1.1.6 Experiencia de usuario (UX) e interfaz (UI)

1.1.7. Repositorios abiertos de imágenes y videos

Entendemos por repositorio el espacio donde se almacena, organiza y conserva información o contenidos digitales, para que puedan ser consultados y reutilizados fácilmente. Puede contener documentos, imágenes, vídeos u otros materiales, y suele estar gestionado con herramientas que permiten buscar y acceder a los archivos de forma rápida.

Para este proyecto, se han utilizado tres repositorios abiertos, es decir, proporcionan sus contenidos de forma gratuita con base en licencias que serán comentadas posteriormente.

1. **Freepik** es una plataforma que ofrece una gran variedad de recursos como videos, vectores, iconos y fotografías. Estos recursos están disponibles para su descarga gratuita, con la condición de incluir la atribución correspondiente, o sin necesidad de atribución mediante una suscripción de pago. Más información disponible en: <https://www.freepik.es>.
2. **Unsplash** es una plataforma que proporciona una gran colección de fotografías libres de derechos de autor, para uso personal y comercial. Las imágenes pueden descargarse de forma gratuita, sin necesidad de atribución. Más información disponible en: <https://unsplash.com/es>.
3. **Noun Project** es una plataforma que ofrece una amplia colección de iconos e ilustraciones diseñados por otros usuarios. Los recursos están disponibles para uso personal o comercial mediante una atribución de forma gratuita, o sin atribución a través de una suscripción de pago. Más información disponible en: <https://thenounproject.com>.

Comentado [FJMM4]: Es mejor usar la lista numerada para presentar los tres tipos de repositorio

1.1.8. Licencias de uso en la web: imágenes y videos

A los elementos utilizados en la web obtenidos de los repositorios mencionados, se imponían una serie de requisitos de uso con base en las licencias de cada repositorio. Que indican si se necesita dar atribución al autor, si se permite modificar el contenido o si está permitido usarlo con fines comerciales. Conocer las licencias de los recursos que se utilizan es fundamental para asegurarse de que se cumplen con los derechos de autor y evitar posibles infracciones legales.

1. **Freepik** utiliza su propia licencia para los recursos gratuitos, que requiere atribución del autor y de la plataforma en cualquier uso del recurso, tanto para fines comerciales como personales. Esta licencia no permite la reventa ni la distribución de los recursos sin modificaciones, ni su uso en productos a la venta. Además, para utilizar los recursos sin atribución ofrecen una suscripción “premium” que elimina la obligación de dar crédito.
2. **Unsplash**, utiliza una licencia propia que permite el uso de sus fotografías sin necesidad de atribución al autor, lo que la hace más flexible. Esta licencia está diseñada para fomentar el uso libre de las imágenes, tanto para uso personal como comercial, siempre y cuando no se revendan o distribuyan como producto final.
3. **Noun Project** emplea la licencia CC BY 3.0⁵ para los iconos e ilustraciones gratuitos. Se debe dar atribución al autor en cualquier uso del recurso, ya sea personal o comercial. Al igual que la licencia de *Freepik*, los usuarios pueden suscribirse a una versión de pago para evitar las atribuciones, pero deben cumplir con las restricciones que prohíben la reventa directa de los iconos.

En cuanto a WordPress, se ha utilizado un *plugin* externo llamado **PRO Elements**, bajo la licencia GPL 3.0⁶. Esta licencia obliga a la libertad para modificar y compartir el código,

⁵ Licencia CC BY 3.0 (*Creative Commons* Atribución 3.0): permite compartir y adaptar el contenido, siempre que se reconozca la autoría. Más información disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es>.

⁶ Licencia GPL 3.0 (*General Public License*): permite usar, modificar y distribuir software libre, garantizando las mismas libertades en versiones derivadas. Más información disponible en:

<https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html>.

Comentado [FJMM5]: Lista numerada.

Comentado [FJMM6]: Pon siempre *plugin*, en cursiva

Comentado [FJMM7]: Revisa TODAS las notas al pie y verifica que está ajustado el texto a ambos lados, no a la izquierda como estas dos.

siempre que cualquier cambio también se distribuya bajo la misma licencia. Sin embargo, hay algunas desventajas, como la obligación de compartir cualquier modificación que se haga y la prohibición de vender el *plugin* o cobrar por su uso.

Comentado [FJMM8]: Revisa todas las entradas de esta palabra.

1.2. JUSTIFICACIÓN

Creemos que este proyecto tiene una gran relevancia tanto en el ámbito académico como en el profesional. En primer lugar, su enfoque didáctico lo convierte en una herramienta útil para estudiantes de la carrera de Gestión de Información y Contenidos Digitales y los estudiantes del grado de CAV, que estudian Documentación Audiovisual, así como para aquellos en etapas previas, como estudiantes de bachillerato. Para muchos de ellos, la catalogación a grandes rasgos es un área desconocida, aburrida y sin un planteamiento lógico o accesible en cuanto a un futuro laboral. Este trabajo proporciona una guía clara sobre cómo se gestionan y organizan los contenidos audiovisuales en cadenas televisivas. Además, el proyecto puede servir de orientación para estudiantes de primer y segundo año de la carrera, ayudándoles a visualizar otros campos profesionales dentro de la gestión de la información y la documentación.

Comentado [FJMM9]: Mejor “estudiantes del título de grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales”. Y mejor “grado en Comunicación Audiovisual”.

Comentado [FJMM10]: Pon en una nota a pie de página un enlace a las páginas web de ambos grados.

A nivel práctico, tiene una aplicación directa en la digitalización y gestión de contenidos audiovisuales, un área de creciente importancia en el mundo actual. La correcta catalogación y el uso adecuado de metadatos no solo optimizan la organización de archivos, sino que también mejoran la accesibilidad y la eficiencia en el acceso a la información. En este sentido, el proyecto tiene el potencial de contribuir a la formación de futuros profesionales que trabajarán en la organización, conservación y difusión de contenidos en entornos digitales.

1.3. OBJETIVOS

El objetivo principal de este proyecto es proporcionar información clara y fácilmente accesible acerca de qué es la documentación, poniendo especial atención en la documentación audiovisual, con el fin de ayudar a futuros estudiantes universitarios a comprender esta disciplina y su importancia. Para lograr este objetivo, se ha optado por la creación e implementación de una aplicación web divulgativa como medio principal, en la que se combinan contenidos teóricos y prácticos en un lenguaje visual y cercano. Esta herramienta está orientada a estudiantes de bachillerato interesados en

profesiones relacionadas con la gestión de la información, así como al estudiantado del **Grado** en Gestión de Información y Contenidos Digitales, sin excluir a otros perfiles curiosos o autodidactas que quieran adentrarse en el campo.

Comentado [FJMM11]: La mayor de las veces va en minúscula, aquí debes cambiarlo y verificar el resto de entradas.

Para lograr el objetivo general del proyecto, se han definido una serie de objetivos específicos que orientan el desarrollo del contenido, la estructura de la web y su capacidad para comunicar de forma clara. Estos objetivos se estructuran en tres segmentos vinculados que abarcan desde la investigación previa hasta el diseño de los contenidos y la valoración de su accesibilidad y efectividad como herramienta de divulgación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Investigación y recolección de información:

- 📌 Analizar y trabajar la normativa vigente: Identificar y definir los reglamentos, estándares y leyes relacionados con la documentación y metadatos aplicables en el ámbito audiovisual.
- 📌 Estructurar los metadatos más comunes: Recopilar, analizar y definir los metadatos básicos en la documentación audiovisual, proporcionando ejemplos prácticos y definiciones claras.

2. Diseño y desarrollo de la aplicación web:

- 📌 Desarrollar contenido divulgativo: Crear recursos didácticos que faciliten la comprensión de conceptos clave como catalogación, documentación y metadatos para usuarios no especializados.
- 📌 Diseñar una interfaz sencilla e interactiva: Proponer un diseño de la web que combine secciones didácticas, ejemplos prácticos y explicaciones atractivas, con el objetivo de facilitar la comprensión de los usuarios.

3. Evaluación de la Accesibilidad y Usabilidad:

- 📌 Fomentar la inclusión de perfiles diversos: Garantizar que la aplicación web sea accesible para diferentes perfiles de usuarios, desde estudiantes con conocimientos básicos hasta profesionales en formación.
- 📌 Comprobar la interacción con los usuarios: Evaluar la accesibilidad y la experiencia de usuario, asegurando una navegación intuitiva y eficiente.

4. Impacto divulgativo y orientación académica:

- 📚 Facilitar que el alumnado de bachillerato conozca el Grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales como una opción formativa relacionada con la documentación.
- 📚 Promover la comprensión, por parte del estudiantado, de la importancia que tiene la descripción y organización de los contenidos audiovisuales.

2. METODOLOGÍA

2.1. TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El método seguido en este proyecto se basa en la triangulación metodológica, que combina elementos cualitativos y cuantitativos para ofrecer una visión más amplia y crítica del objeto de estudio. Se han consultado publicaciones científicas, sitios institucionales, blogs de especialistas, documentos en formato PDF, libros en línea y vídeos informativos. Estas fuentes provienen de archivos académicos y bases de datos científicas, entre otras, facilitando la identificación de patrones, la identificación de buenas prácticas y la recopilación de terminología especializada, con la finalidad de reinterpretarla y ajustarla a un lenguaje comprensible y comprensible para el público en general. La investigación también contempló el análisis de la estructura de los metadatos en el contexto televisivo, a partir del modelo de metadatos IPTC, que ha actuado como fundamento para la estructuración del contenido en la web.

Desde una perspectiva cuantitativa, el proyecto incluye un procedimiento de validación técnica del prototipo web. Para ello, se utilizó la herramienta *Lighthouse*⁷, que permite medir de forma objetiva factores como la accesibilidad⁸ del sitio web, su rendimiento⁹,

Comentado [FJMM12]: Recuerda lo de ajustar el texto a ambos lados en la nota al pie

⁷ Lighthouse: Herramienta de Google que permite analizar una página web y ofrece sugerencias para mejorar su rendimiento, accesibilidad, SEO y buenas prácticas técnicas.

⁸ Accesibilidad web: Evalúa si el sitio puede ser usado por personas con diferentes capacidades, incluyendo navegación por teclado, uso de lectores de pantalla o contraste de colores adecuado.

⁹ Rendimiento: Mide la velocidad de carga del sitio y la eficiencia de sus recursos, influyendo directamente en la experiencia del usuario.

el SEO¹⁰ y las prácticas recomendadas¹¹. Estos datos han sido esenciales para realizar mejoras durante el proceso de diseño, asegurando que el producto final no solo sea visualmente atractivo y educativo, sino también práctico, ágil y accesible para diferentes tipos de usuarios. El proyecto se ha llevado a cabo de manera gradual, comenzando con una etapa de investigación teórica donde se recopiló y condensó la información esencial de la documentación audiovisual. Luego, se realizó un estudio exhaustivo de las prácticas documentales actuales en el ámbito televisivo, lo que facilitó la elección de contenidos pertinentes para su traslado adaptado. La etapa final implicó la elaboración, optimización y validación del prototipo web con una perspectiva divulgativa, que no solo recolecta datos, sino que también los muestra a través de un diseño atractivo, interactivo y de fácil acceso.

Esta metodología mixta ha facilitado alcanzar el tanto en el ámbito académico como en la innovación comunicativa, difundiendo de forma clara los principios de la documentación audiovisual, aproximando sus ideas a un público no especializado mediante una herramienta digital práctica, útil y fundamentada en buenas prácticas.

2.2. OBJETO DE ESTUDIO

Este proyecto toma como objeto de estudio la documentación audiovisual en el ámbito televisivo, con un enfoque divulgativo que busca acercar conceptos como la catalogación, los metadatos y la organización de archivos a un público no especializado o con conocimientos poco enriquecidos. A través de un lenguaje claro y ejemplos reales, se pretende mostrar la importancia de una buena documentación para garantizar el acceso y recuperación de contenidos audiovisuales con el paso del tiempo.

La investigación parte del análisis de normativas vigentes y prácticas documentales de la cadena televisiva TVE, identificando similitudes y diferencias en el uso de esquemas de metadatos. Este análisis sirve de base para diseñar una web educativa que explica de

Comentado [FJMM13]: Mejor “de Televisión Española (TVE)” a partir de ahí ya solo es necesarios poner “TVE”

¹⁰ SEO (Search Engine Optimization): Se refiere a las prácticas que ayudan a que el sitio sea más fácilmente indexado y mostrado por buscadores como Google.

¹¹ Prácticas recomendadas: Son normas o guías técnicas que aseguran que el código del sitio esté limpio, seguro y actualizado con los estándares web actuales.

forma didáctica cómo funciona la documentación audiovisual, con recursos accesibles y visuales para facilitar el aprendizaje.

Además, se incorpora un caso práctico con el programa **La Revuelta**, donde se ejemplifica el proceso documental paso a paso. Esta combinación de teoría y práctica convierte la web en una herramienta de apoyo tanto para estudiantes como para cualquier persona interesada en entender cómo se gestionan los contenidos en televisión.

Comentado [FJMM14]: En el resumen es mejor ponerlo entrecorillado, en el cuerpo del documento lo puedes poner entrecorillado o en cursiva para destacarlo.

2.3. PLANTEAMIENTO CRONOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1. Recopilación de documentación

En esta etapa inicial, se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva de información relacionada con los metadatos utilizados en formatos televisivos, como programas o series. El objetivo principal es identificar los estándares y prácticas comunes en la documentación audiovisual lo más actuales posibles. Además, se ha investigado si existe un reglamento específico o normativa que regule la documentación y el uso de metadatos en el contenido audiovisual. Para ello, se utilizarán fuentes como normativas legales o manuales técnicos de programas utilizados por cadenas televisivas.

2.3.2. Análisis comparativo

Posteriormente, se ha realizado una comparativa detallada entre las prácticas de documentación y uso de metadatos en cadenas televisivas. Se tomará como referencia base la documentación empleada por RTVE. El análisis buscará identificar similitudes y diferencias en los sistemas de catalogación, estándares de metadatos utilizados y enfoques en la organización de contenido audiovisual. Con esto se pretende llegar a un “entendimiento de metadatos”, es decir, aunque no compartan nombres, lo que referencian es lo mismo: fecha de emisión o producción, productor/a o género.

2.3.3. Definición de la estructura de la web divulgativa

En esta etapa, se han diseñado las secciones principales que compondrán la aplicación web. Estas secciones están orientadas a facilitar la comprensión de conceptos clave y a proporcionar herramientas prácticas para los usuarios. Las páginas propuestas son las siguientes:

- 📁 Inicio (información básica): Explicaciones introductorias sobre temas fundamentales como catalogación, documentación, metadatos, contenido audiovisual, estándares, brutos.
- 📁 Metadatos más comunes en el contenido audiovisual: Desplegables interactivos con ejemplos prácticos y explicaciones detalladas de los metadatos más utilizados en la industria audiovisual.
- 📁 Documentación práctica: Ejemplos concretos sobre cómo documentar un fragmento de un programa televisivo, utilizando casos reales de RTVE Play, como el programa La Revuelta.
- 📁 Actividad interactiva: Una sección donde los usuarios puedan practicar la descripción y documentación de un programa, bruto u otro tipo de contenido audiovisual, simulando un proceso real simplificado.

2.3.4. Selección del CMS¹² y diseño del *mockup*¹³

En esta fase, se han evaluado diferentes sistemas de gestión de contenido para determinar cuál es el más adecuado para el desarrollo de la aplicación web. Según Mediavilla (2020), los gestores de contenidos son herramientas que permiten crear y administrar contenido digital de forma sencilla, facilitando la gestión web sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. Se tuvieron en cuenta factores como la facilidad de uso, la personalización, la capacidad de incluir elementos interactivos y la accesibilidad. Además, Martínez Méndez (2022) señala que estos sistemas proporcionan espacios de trabajo y publicación dinámica, separando los formatos de presentación de la preparación de los contenidos, y adaptándose a las capacidades tecnológicas de los usuarios.

Tal y como plantea Barker (2016), uno de los principales tipos de sistemas de gestión de contenidos es el *Web Content Management* (WCM), centrado en la gestión de contenido destinado a su consumo en la web, aunque también permite su difusión en otros formatos como redes sociales o RSS. Este enfoque se alinea con el CMS seleccionado

¹² CMS (Sistema de Gestión de Contenidos): Sistema que permite crear y administrar contenido web sin saber programar, facilitando su diseño, organización y publicación.

¹³ *Mockup*: Representación visual no funcional del diseño de una web o app, útil para planificar su estructura antes de que se desarrolle.

Comentado [FJMM15]: Dos apellidos

Comentado [FJMM16]: Los anglosajones está bien con un apellido, no tienen dos como nosotros

Comentado [FJMM17]: Mejor "sindicación de contenidos" que RSS

Comentado [FJMM18]: Recuerda lo de ajustar el texto de las notas a ambos lados

para el proyecto, WordPress, que destaca por su facilidad para publicar y estructurar información en entornos web de forma dinámica y accesible.

Paralelamente a esta selección entre diversos gestores de contenido, se creó un *mockup* o prototipo, definiendo el diseño visual, la navegación entre secciones y la disposición de los contenidos.

2.3.5. Implementación de los contenidos en la web

Con WordPress como CMS se llevó a cabo la integración de todos los contenidos analizados y preparados en fases anteriores dentro de la estructura definida del sitio web. Se crearon y organizaron las secciones clave (inicio, metadatos, documentación y actividad interactiva).

Además, se aplicaron principios básicos de diseño web para garantizar una navegación clara, contenido accesible y una experiencia de usuario (UX) fluida. Durante esta fase, también se realizó una revisión continua de los contenidos implementados para asegurar su coherencia, relevancia y calidad. Se tuvieron en cuenta la inclusión de elementos visuales (iconos, ilustraciones o ejemplos reales) para mejorar la comprensión de los conceptos y facilitar el aprendizaje.

Comentado [FJMM19]: Mejor "UX por sus siglas en inglés"

2.3.6. Evaluación final y test de usabilidad

La última etapa se centra en la evaluación del resultado final del proyecto. Se realizarán pruebas de uso reales con usuarios potenciales (preferentemente del ámbito académico) para verificar si la web cumple con los objetivos establecidos.

Estas pruebas se basaron en herramientas como *Lighthouse* a la hora de un análisis más técnico de mejoras internas, a la vez que el uso de formularios de evaluación establecidos en la última página de la web donde los usuarios responderán una serie de preguntas clave en torno a un vídeo que será usado como referencia.

Los resultados de estas pruebas han permitido definir si el producto era efectivo, si necesitaba ajustes o si puede ser utilizado como recurso de divulgación y aprendizaje.

2.4. FASES DE LA ELABORACIÓN DE LA APLICACIÓN

2.4.1. Criterios de búsqueda y recopilación de fuentes

Antes de desarrollar el contenido que enriquecería la web, fue necesario realizar una fase previa de investigación documental, cuyo objetivo era identificar, seleccionar y extraer información fiable y actualizada sobre la documentación audiovisual. Esta etapa fue clave para construir una base sólida de conocimiento desde la que desarrollar tanto el contenido divulgativo como los elementos visuales y conceptuales del sitio.

1. Establecimiento de criterios de validez de las fuentes

Para asegurar la calidad de la información recopilada, se definieron una serie de requisitos que debía cumplir cada documento para ser considerado como un recurso válido. En primer lugar, la procedencia de la fuente era un criterio fundamental. Se priorizaron aquellos documentos alojados en:

- I. Repositorios académicos o científicos, tales como Google Scholar, Dialnet o Scielo.
- II. Páginas web institucionales, especialmente aquellas vinculadas a universidades (por ejemplo, Anales de Documentación de la Universidad de Murcia).
- III. Canales oficiales, plataformas universitarias o centros de investigación especializados que ofreciesen recursos audiovisuales con fines educativos o informativos.

Comentado [FJMM20]: Usa "1, 2 ..." mejor que el latín

Esta selección garantizó que los contenidos utilizados estuvieran respaldados por criterios académicos y por profesionales del ámbito de la biblioteconomía, documentación o ciencias de la información.

2. Diversidad de formatos documentales

Durante el proceso de búsqueda se recopilaron cinco tipos principales de recursos que abarcaron diferentes formatos:

- I. Libros especializados en documentación, gestión de la información y metadatos.
- II. Artículos científicos en PDF.
- III. Documentos con contenido divulgativo o técnico.

- IV. Páginas web informativas con tablas.
- V. Vídeos explicativos relacionados con la conservación de los soportes audiovisuales.

Comentado [FJMM21]: ídem

Esta variedad ha permitido clasificar los contenidos en niveles, seleccionando aquellos que luego fueron sintetizados en un lenguaje accesible para el público objetivo.

3. Uso de términos clave y búsqueda multilingüe

El proceso de búsqueda se estructuró en torno a una serie de palabras clave, que actuaron como ejes temáticos en los distintos motores de búsqueda. Entre los términos más relevantes se encontraban:

- I. Documentación / Documentation
- II. Metadatos / Metadata
- III. Catalogación / Cataloguing
- IV. Contenido audiovisual / Audiovisual content
- V. Recuperación de archivos / Files retrieval

Comentado [FJMM22]: números en arábigo

Con el fin de ampliar la variedad y profundidad de los resultados, también se utilizaron versiones en inglés de estos términos. Esta estrategia resultó especialmente útil, ya que muchos de los artículos en inglés ofrecían una mayor densidad conceptual, así como explicaciones más estructuradas que permitieron desarrollar contenidos divulgativos más claros, didácticos y adaptables a un formato web. Mientras que las fuentes en español tendían a ser más breves o centradas en definiciones concretas, las fuentes anglosajonas ofrecieron una visión más amplia del campo de los metadatos y de su aplicación práctica, lo cual resultó clave para enriquecer la web de ejemplos y casos.

4. Relevancia temporal de la información

Otro criterio relevante fue la vigencia de los contenidos. Para garantizar que la información ofrecida en la web respondiese a estándares actuales, se estableció un filtro cronológico. Se seleccionaron preferentemente fuentes publicadas a partir el año 2018,

este inclusive, evitando contenidos obsoletos o poco aplicables en la actualidad. De esta forma se establecieron las bases para una experiencia de usuario clara y rigurosa, cumpliendo con el propósito principal del proyecto: acercar la documentación audiovisual a estudiantes y público interesado mediante un lenguaje accesible y un entorno visual atractivo.

2.4.2. Diseño de los prototipos web

En esta fase se abordó el diseño visual y funcional de la web a través de una metodología iterativa¹⁴ basada en la mejora progresiva, rehaciendo diseños hasta obtener un resultado fresco, innovador y atractivo para el público al que se dirige el proyecto. Para ello se utilizó la herramienta colaborativa Miro¹⁵. El objetivo fue construir una interfaz atractiva, accesible y coherente con los contenidos divulgativos del proyecto. Además, se buscaba una estructura limpia que consistiera en un inicio con descripciones generales, un apartado para lo referido a metadatos, otro a documentación y, por último, un formulario para comprobar si el contenido está bien definido en las páginas anteriores y el usuario es capaz de documentar un clip de vídeo siguiendo una serie de pautas.

Comentado [FJMM23]: Si Lighthouse va entrecorillada, Miro también

2.4.2.1 Primer prototipo: estructura base y enfoque conceptual

El primer diseño partía de una estructura sencilla y clara, utilizando tonos azules y naranjas que aportaban equilibrio visual y servían para destacar ciertos elementos clave, como términos técnicos o llamadas a la acción. Como se muestra en la Figura 1, se establece la distribución de los contenidos según un esquema convencional: una cabecera con el logotipo del proyecto y el menú de navegación, seguido de un *banner*¹⁶ introductorio que resumía el propósito de la web.

Comentado [FJMM24]: A lo mejor la puedes poner en negrita para resaltar "la llamada" dentro del párrafo

¹⁴ Metodología iterativa: Proceso que se basa en repetir ciclos de diseño, prueba y mejora, permitiendo ajustes progresivos hasta lograr un resultado óptimo.

¹⁵ Miro: Plataforma online colaborativa que permite crear tableros donde varios usuarios pueden trabajar en conjunto con notas, esquemas o mapas conceptuales en tiempo real. Más información disponible en: <https://miro.com/es/>.

¹⁶ Banner: Elemento visual situado generalmente en la parte superior de una web. Contiene información clave o llamativa, como un mensaje introductorio, un título o una imagen principal que resume la finalidad del sitio.

Figura 1. Primer diseño - cabecera y banner del inicio de Documéntame Esta!

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

El cuerpo de la página principal incluía bloques de texto informativo distribuidos en una cuadrícula sencilla, combinados con una selección de términos propios de la documentación. Estos términos estaban pensados para ser desplegados mediante ventanas emergentes o desplegables interactivas, fomentando así la participación del usuario y facilitando la comprensión de conceptos clave. Finalmente, la parte inferior de la página web recogía el logotipo, el nombre del proyecto y los datos institucionales de la Universidad de Murcia, así como un apartado sobre derechos de autor. El resto del diseño puede consultarse en el 6.1. ANEXO I – **PROTOTIPOS VISUALES DE LA WEB** visuales de la web (Figuras A1.1, A1.2, A1.3 y A1.4)

Este primer prototipo funcionaba como un esqueleto básico para estructurar las ideas iniciales y visualizar la jerarquía de la información, pero presentaba ciertas limitaciones a nivel estético e interactivo.

2.4.2.2 Segundo prototipo: rediseño visual y refuerzo de la experiencia de usuario

A partir del diseño inicial se avanzó hacia una versión más dinámica y visualmente estética, como podemos observar en la figura 2. Se sustituyeron los colores suaves por una combinación de tonos morados y amarillos vibrantes. Este cambio cromático iba acompañado de ajustes importantes en la disposición y estilo de los elementos.

Figura 2. Segundo diseño – cabecera y banner del inicio de Documéntame Esta!

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

La cabecera fue rediseñada para adoptar una forma más compacta y minimalista, permitiendo que el contenido principal se mostrara de forma más directa y sin eliminar espacio que podía aprovecharse posteriormente. Los textos subrayados se utilizaron como recurso visual para destacar términos o secciones importantes.

Uno de los cambios más significativos fue la sustitución de los desplegados¹⁷ por cuadros informativos con efecto de levitación¹⁸, como puede observarse en la figura A1.6 del Anexo I. Cada uno de estos cuadros, diseñados con un fondo de color llamativo y un título contrastado, simulaba una especie de “polaroid textual” en la que la imagen era reemplazada por una breve explicación del término a definir. El pie de página mantuvo su estructura, pero se ajustaron los colores para mantener la coherencia visual con la nueva propuesta. Las iteraciones del diseño mencionadas se presentan también en el 6.1. (Figuras A1.5, A1.6 y A1.7).

2.4.2.3 Tercer diseño: profundización temática sobre metadatos

Paralelamente, se desarrolló una segunda página en ambos diseños dentro del sitio web centrada exclusivamente en los metadatos. El objetivo de esta sección era ofrecer una comprensión clara de qué son, cómo se clasifican y dónde se aplican, especialmente en el contexto audiovisual y basándose en los estándares IPTC.

¹⁷ Desplegados: Elementos que se abren al hacer clic para mostrar más información sin cambiar de página.

¹⁸ Efecto de levitación: Estilo visual que simula que un elemento flota al pasar el cursor.

Se crearon dos variantes visuales para esta página. En la primera, pudiendo observarla en la Figura 3, se optó por una tabla interactiva en la que cada título de categoría llevaba a una subsección dentro de la misma página, facilitando la navegación mediante “scroll”¹⁹. La segunda versión apostaba por una estructura con cuatro bloques principales que representaban las categorías generales de los metadatos IPTC: Administrativo, Contenido, Derechos y Técnico, como se muestra en la Figura 4. Cada bloque incluía un botón de “leer más” que redirigía al usuario a una página específica donde se profundizaba en los conceptos, junto a los tipos más relevantes; además, se incluían explicaciones orientadas a responder preguntas como “¿Dónde se utilizan estos metadatos?” o “¿Cómo se deben describir?”, entre otras.

Esta fase de diseño iterativo²⁰ permitió experimentar con diferentes enfoques visuales y de usabilidad, asegurando que la web no solo transmitiera los contenidos correctamente, sino que también ofreciera una experiencia de usuario atractiva, intuitiva y coherente. Para una comparativa visual completa, véase el 6.1. (Figuras A1.8 - A1.11).

¹⁹ Scroll: Desplazamiento vertical u horizontal dentro de un sitio web para visualizar más contenido.

²⁰ Diseño iterativo: Método de diseño basado en la mejora continua a partir de pruebas, cambios y retroalimentación. Más información disponible en: <https://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/iterativo/>.

Figura 3. Primer diseño - zona interactiva de metadatos de Documéntame Esta!

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura 4. Segundo diseño - interactiva de metadatos de Documéntame Esta!

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

2.4.2.4. Cuarto diseño: rediseño final y modernización de los recursos en la experiencia de usuario

Finalmente, se elaboró un tercer y último diseño que perseguía la innovación, la frescura y el punto de inflexión entre una web convencional y una que busca atraer mediante el diseño visual al contenido, que es el foco de la información. Esto se pretendía mediante el uso de programación en el diseño web con elementos que se ejecutaban mediante el *scroll* u otro tipo de recursos que se conseguían mediante código de programación obtenido de vídeos de YouTube (consultar referencias).

En primer lugar, el cambio más notorio junto a la redistribución de elementos fue la paleta de colores. Se puede observar la cabecera con la misma composición que el diseño de la Figura 2, un *banner* interactivo que consta de un vídeo a 30 fps²¹ y un total de 3 bloques de textos alineados horizontalmente. Este video reacciona mediante código HTML²², CSS²³ personalizado y JS²⁴ para que el usuario al hacer *scroll* en la barra lateral o con su ratón pueda activar la secuencia y el vídeo se ejecute (también se puede activar a la inversa haciendo *scroll* hacia arriba, haciendo que el vídeo retrocediese) como se puede observar en la Figura 5.

Figura 5. Tercer diseño – banner inicio de Documéntame Esta!

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Después, encontramos dos secciones, una introducción a qué es la documentación y, debajo, otra que hace referencia a la documentación audiovisual. Para finalizar con las

²¹ 30 fps (fotogramas por segundo): Unidad que indica cuántas imágenes se muestran por segundo en un vídeo. En la mayoría de los casos se graba entre 24 y 60 fps, aunque algunas cámaras y contenidos llegan a más de 120 fps para efectos especiales o cámara lenta.

²² HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje básico que se usa para crear el contenido de las páginas web. Sirve para organizar los textos, imágenes, enlaces, botones y otros elementos que vemos en pantalla. Más información disponible en: <https://html.spec.whatwg.org/multipage/>.

²³ CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje complementario al HTML que se usa para darle estilo a una página web. Permite cambiar colores, tipos de letra, tamaños, márgenes, posiciones o animaciones. Es lo que hace que una web se vea bonita y ordenada.

²⁴ JS (JavaScript): Lenguaje de programación que permite añadir funciones interactivas a una web, como formularios dinámicos, menús desplegables o animaciones.

secciones del cuerpo del diseño del inicio, se puede ver una sección que consta de 8 términos dispuestos en dos filas de 4 (“Documento, Metadato, Contenido, Archivo” y “Catalogación, Etiquetado, Preservación, Gestión Documental”), que pueden observar en la Figura 6. Estas filas reaccionan al **scroll** moviéndose hacia lados opuestos mostrando uno de los términos ocultos parcialmente, una vez el usuario llegue al pie de página podrá terminar de leer todas las definiciones. La idea de esta última sección es acercar al usuario brevemente a un vocabulario más especializado que va a tener que leer a lo largo de la web, con la finalidad de hacer más amena y comprensible la lectura.

Comentado [FJMM25]: Mejor en español, usa “barra de desplazamiento” o algo similar.

Figura 6. Tercer diseño – sección de etiquetas de términos de Documentame Esta!

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Por último, se elaboró el pie de página que mantiene la misma distribución, pero en tonalidades grisáceas (#e6e6e6).

En este rediseño se elaboró también la página de metadatos, que consta de una cabecera con el título de la página, seguida de dos secciones. La primera, se divide en dos bloques dispuestos horizontalmente con dos simulaciones de chats, el primero habla sobre los metadatos de forma general, mientras que el segundo se centra en los metadatos IPTC. La segunda sección está conformada por 4 tarjetas que definen los principales tipos dentro de los metadatos IPTC, cada tarjeta con una pequeña descripción y un botón de llamada a la acción que redirige al usuario a sus páginas correspondientes, para observar el resultado vea la Figura 8. Estas páginas contienen una descripción de para qué sirven estos metadatos y en qué contextos se aplican, seguido de varios elementos seleccionados con su respectivo ejemplo en forma de

desplegable. El resto de las secciones mencionadas pueden observarse en el 6.1. (Figuras A1.12 - A1.17).

Figura 7. Tercer diseño – sección de etiquetas de términos de Documentame Esta!

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

2.4.2.5. Quinto diseño: adaptabilidad del tercer diseño a dispositivos móviles

Finalmente, para concluir con la elaboración de los prototipos de la web antes de trasladarlos al CMS elegido, se propuso una idea de distribución para el tercer diseño, pero adaptable, que sirviese tanto para tablet como para teléfono móvil.

Para ello, se realizó una versión móvil para el inicio. La cabecera fue modificada, conformada por un menú *responsive*²⁵ y el logotipo, cambiando el orden a uno más lógico que, según los criterios de Nietzsche (escribir bien luego) "hablar de la usabilidad cita". Las secciones se comprimieron y se redimensionaron el tamaño de los textos para una mejor visibilidad en dispositivos más pequeños. El cambio más significativo en el inicio fue la sección conformada por las etiquetas en movimiento con el *scroll*, pasando a ser 4 filas de 2 etiquetas cada una, de este modo el usuario puede ver mejor los contenidos. Para ver la versión móvil, ir al 6.1. (Figuras A1.18. - A1.22.).

Comentado [FJMM26]: Y no quedaría mejor ponerlo en español? "menú de diseño adaptativo" o algo así? O "menú de diseño responsivo"

²⁵ Menú responsive: Elemento de navegación que al hacer clic sobre él despliega las opciones del menú. Se usa sobre todo en dispositivos móviles. También se le llama menú colapsable, hamburguesa o tortuga.

2.4.2.6. Sexto diseño: Logotipo y favicon²⁶ de la web

Con el objetivo de reforzar la identidad visual del proyecto, se han creado un logotipo y un favicon sencillos pero representativos utilizando la herramienta Canva²⁷. El logotipo muestra un personaje con forma de documento que mira al usuario, simbolizando la observación, el análisis y el trabajo colaborativo, elementos fundamentales en los procesos de documentación. Incluye además el nombre abreviado del proyecto ("Docu!") para facilitar su reconocimiento. El *favicon* es una versión simplificada del mismo diseño, pensada para conservar su esencia en formatos más pequeños como pestañas de navegador o marcadores.

Comentado [FJMM27]: cursiva

Figuras 8 y 9. Logotipo y favicon de Documéntame Esta!

Fuente: Diseño de Canva.

2.4.3. Tema, *plugins* y plantillas utilizadas en el CMS WordPress

Para desarrollar la web se utilizó WordPress como gestor de contenidos, ya que es una plataforma gratuita y que permite crear y gestionar sitios web. Además, resalta su gran flexibilidad, debido a que ofrece miles de recursos, facilitando su uso y personalización.

El tema base elegido para construir la web fue Astra, éste destaca por venir optimizado para el rendimiento y el SEO, lo que mejora la velocidad de carga y la visibilidad en

²⁶ Favicon: Icono pequeño que representa una web y aparece en las pestañas del navegador o en los marcadores.

²⁷ Canva: Herramienta online muy sencilla para diseñar imágenes, logotipos, presentaciones y otros recursos visuales sin necesidad de saber diseño gráfico. Más información disponible en: <https://www.canva.com/es-es/>.

buscadores. También ofrece muchas opciones de diseño sin necesidad de tocar el código, lo que permitió adaptar la web a las necesidades del proyecto de forma sencilla.

Por otro lado, se diseñaron dos plantillas personalizadas para la cabecera y para el pie de página, manteniendo una estructura coherente y limpia en todas las páginas.

Se utilizaron un total de 9 plugins²⁸, algunos empleados desde el inicio y otros instalados durante la mejora final de la web con *Lighthouse*, que permitieron ampliar considerablemente las funcionalidades de WordPress y optimizar tanto la experiencia de usuario (UX) como la personalización del diseño. A continuación, se explican cada uno de los plugins utilizados, destacando especialmente tres de ellos por su relevancia en el proyecto, debido a que facilitaron tareas como la optimización, el diseño, o la gestión de contenidos.

En primer lugar, encontramos *Elementor*, un maquetador visual para WordPress que permite construir sitios web de forma intuitiva mediante un sistema de “arrastrar y soltar”. En su versión gratuita incluye numerosos *widgets*²⁹ básicos como imágenes, botones, encabezados o columnas, lo que facilita la construcción de páginas incluso sin conocimientos técnicos de HTML o CSS. Aunque esté licenciado bajo un modelo *freemium*³⁰ fue el principal recurso para estructurar y diseñar la interfaz de la web, permitiendo que el resultado fuese visualmente atractivo y *responsive*³¹.

Para complementar *Elementor*, se utilizó *PRO Elements*, un plugin que desbloquea muchas de las características que normalmente están disponibles solo en *Elementor Pro*,

Comentado [FJMM28]: en español, como antes ya has usado ese término, no creo que sea necesaria la nota a pie de aquí

²⁸ Plugin: Herramienta que se instala en un gestor de contenidos como WordPress para añadir nuevas funciones a la web. Por ejemplo, hay plugins para mejorar el SEO, añadir formularios, traducir la página o hacer copias de seguridad. Son muy útiles para personalizar la web sin tener que programar.

²⁹ Widget: Elemento que se puede añadir a una web para mostrar funciones concretas, como un buscador, calendarios, formularios...

³⁰ Modelo freemium: Versión gratuita de un producto (aplicación, extensión o herramienta) que ofrece ciertas funciones limitadas del mismo. Normalmente, para acceder a la versión completa del producto se necesita una suscripción o pago.

³¹ Responsive: Diseño adaptable que permite que una página web se ajuste automáticamente al tamaño de la pantalla desde la que se accede, ya sea un ordenador, móvil o tablet.

pero sin necesidad de pagar una suscripción. El plugin se encuentra bajo una licencia GPL, lo que lo convierte en una alternativa abierta y gratuita muy útil, especialmente para estudiantes o desarrolladores con recursos limitados. Con la incorporación de *PRO Elements* se pudieron acceder a funcionalidades como CSS personalizado, la implementación de efectos de movimiento en determinados elementos y acceso a widgets propios de la versión premium.

En cuanto a la gestión interna, se utilizó *WP Fastest Cache*, un plugin que cuenta con una versión de pago. En su versión gratuita fue empleado para vaciar la caché³² interna del sitio web, al igual que simplificar el código CSS innecesario al igual que el JS. Al ser una web con una gran cantidad de recursos, imágenes, vídeos o elementos extras incorporados con programación, la caché se vio sobrecargada, haciendo que el diseño no se mostrase en otros navegadores o no eliminando correctamente trozos de código del sitio.

Además de estos tres plugins principales, se añadieron otros que ayudaron significativamente a la funcionalidad del sitio. Por ejemplo, *Essential Addons for Elementor* y *Royal Elementor Addons* añaden en conjunto más de 200 widgets, plantillas personalizadas y extensiones adicionales que enriquecen el contenido visual del sitio. Aunque ambos contasen con una versión de pago, la gratuita fue capaz de satisfacer las necesidades del sitio.

Otro plugin que se descargó fue *3D Viewer*, diseñado para incorporar diseños o modelos 3d en nuestro sitio. Su uso resultó bastante sencillo, sólo hay que subir un fichero .glb³³ y asignar las medidas que queremos visualizar en nuestra sección. Una vez completado

Comentado [FJMM29]: recuerda lo de plugin

³² Cache: Espacio de almacenamiento donde se guardan datos que se usan con frecuencia, para que puedan accederse más rápido en el futuro. Se usa para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de carga.

³³ Fichero .glb: Archivo de modelo 3D en formato binario basado en glTF (GL Transmission Format), que incluye geometría, texturas, materiales y animaciones en un solo archivo compacto y eficiente para la web y aplicaciones 3D.

procedemos a copiar el *shortcode*³⁴ que luego pegaremos a nuestro gusto en la página, post o widget correspondiente. Junto a *WPForms Lite*, otro plugin en versión gratuita que sirve para realizar formularios

Durante la fase de mejoras finales, se incorporaron 2 plugins clave a WordPress. El primero fue *Rank Math SEO*³⁵, una herramienta que permite optimizar el contenido web para mejorar su posicionamiento. Algunas de las funciones utilizadas fueron la edición de metaetiquetas³⁶ y la evaluación en tiempo real del SEO de cada página. El segundo plugin fue *WP Rocket*, el cual a pesar de no ser totalmente compatible con *WP Fastest Cache*, no generó conflictos que afectasen al funcionamiento de la web. Se empleó para optimizar el rendimiento, minificando y combinando los archivos CSS y JS.

2.4.4. Diseño trasladado al CMS WordPress

A continuación, se describen los pasos seguidos para incorporar todos los elementos previstos en la estructura de la web utilizando el CMS WordPress. Durante el proceso de creación e implementación se añadió una página adicional considerada necesaria para completar su desarrollo funcional “Atribuciones”, descrita posteriormente. Algunas de las secciones incluirán figuras de referencia para mostrar su resultado visual; no obstante, para consultar el proceso completo de maquetación con *Elementor* puede revisarse el 6.2. .

2.4.4.1. Cabecera de la web

Como se puede observar en la figura 10, la cabecera mantiene una estructura y proporción fiel al diseño del mockup. Está elaborado con el sistema de maquetado de *Elementor*, ya que permite una mayor variedad de elementos que situar, manipular y adaptar a la web. A la izquierda, encontramos el logotipo, elaborado en *Canva*, el cual al clicar sobre él redirige al usuario a la página de inicio y ocupa el 10% del contenedor.

³⁴ Shortcode: Pequeño fragmento de código usado en WordPress para insertar funciones o contenido dinámico fácilmente.

³⁵ Rank Math SEO: Plugin de WordPress que ayuda a mejorar el posicionamiento de una web en buscadores como Google, sugiriendo mejoras en textos o enlaces. Más información disponible en: <https://rankmath.com>.

³⁶ Metaetiqueta: Código oculto que se añade a una página web, sirve para dar información a los buscadores, como el título o una descripción del contenido.

En el centro, el menú principal, con enlaces justificados a la derecha y un ancho del 75%.
Por último, el buscador que ocupa el 15% restante.

Figura 10. WordPress – Cabecera de Documentame Esta!

Fuente: Captura del editor de Elementor.

2.4.4.2. El pie de página de la web

Esta parte también se estructura como en las imágenes representadas anteriormente. Está dividido en dos bloques horizontales, cada uno con el 50% del ancho total del contenedor, tal como se ve en la Figura 11. En la parte izquierda, encontramos el logotipo junto al nombre del proyecto, acompañado de los logotipos pertinentes a la Universidad y la Facultad de Comunicación. En la parte derecha, se muestra la dirección de la Facultad de Comunicación y Documentación, dando un sentido de identidad institucional. Debajo, aparece una franja que contiene los derechos de autor, indicando la titularidad del proyecto y el uso legítimo de los recursos empleados.

Figura 11. WordPress – Pie de página de Documentame Esta!

Fuente: Captura del editor de Elementor.

2.4.4.3. Página de inicio/home

De arriba hacia abajo encontramos un total de 4 secciones, con cambios significativos desde el diseño en Miro, las secciones son las siguientes:

Primera sección – Banner de inicio: Sustituyendo el vídeo interactivo del prototipo, se optó por una estructura combinada con un texto introductorio y un modelo 3D interactivo (con posibilidad de movimiento o ampliación), integrado mediante el plugin *3D Viewer*. El cambio hizo que la página inicial permaneciese limpia y atractiva, ya que

el vídeo inicial sobre estimulaba al usuario y el elemento no se ejecutaba acorde a lo esperado, encontrando problemas de resolución y de visualización.

Figura 12. WordPress – Banner de inicio de Documéntame Esta!

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Se puede apreciar a la izquierda dos contenedores, uno gris y otro rayado. Cada uno representa el mismo elemento 3D pero con códigos diferentes, siendo el primero visible solo en ordenadores y el segundo en móvil y tablet, por lo que permanece oculto en escritorios y viceversa.

Segunda sección – Definición de documentación: Se incluye una breve definición del concepto de documentación, con un enfoque divulgativo. Se resume su función como disciplina clave en la organización, descripción y recuperación de información en el tiempo.

Tercera sección – Definición de documentación audiovisual: Se profundiza en la documentación aplicada al contenido audiovisual, resaltando la importancia de describir, clasificar y contextualizar este tipo de materiales en sistemas digitales.

Cuarta sección – Términos clave en movimiento: Se disponen un total de 8 tarjetas que se desplazan horizontalmente hacia lados opuestos en respuesta al scroll del usuario. Los colores de las tarjetas han cambiado el color de la tipografía para mejorar su legibilidad.

2.4.4.4 Página de metadatos

Esta página funciona como punto de acceso general a las subpáginas de metadatos según la clasificación IPTC. A su vez, sirve como introducción al término metadato y se conforma por tres secciones:

Primera sección – Título del concepto: Se muestra un banner que ubica al usuario con el contenido que va a leer a continuación.

Segunda sección – Chats de metadatos y campos IPTC: Seguidos de una pregunta, se disponen dos elementos gráficos diseñados con *Canva* que simulan dos chats, cada chat tiene habilitado el efecto de movimiento del ratón llamado “3D tilt”. Este efecto hace que la imagen reaccione al pasar el ratón por encima dando la sensación de ser un elemento en 3D.

Tercera sección – Tarjetas interactivas con código: Esta sección muestra un conjunto de tarjetas que enlazan a las subpáginas correspondientes. Cada tarjeta está programada para mantener una estética diferenciada mediante colores y animaciones básicas con CSS y JS que refuerzan la interactividad. De este modo se consigue que el usuario al hacer scroll haga que cada tarjeta se disponga verticalmente y salga de la pantalla para mostrar la siguiente.

Figura 13. WordPress – Tarjetas interactivas de Documéntame Esta!

Fuente: Captura del editor de Elementor.

2.4.4.5 Subpáginas de metadatos

Las cuatro subpáginas enlazadas en los botones de la última sección de la página de metadatos están construidas con *Elementor*, manteniendo la misma estructura entre ellas. Su diferenciación se basa en los colores de estas, cambiando la sección que ejerce de banner con una imagen de fondo y un texto superpuesto que concuerdan con el color de la tarjeta que representan en su página padre.

A continuación, se dispone una sección interactiva del metadato elegido en base a la tabla de contenidos de IPTC. Dicha sección se repite tantas veces como metadatos seleccionados a representar. El elemento utilizado para representarlos se llama “*content toggle*”, este elemento permite crear una sección interactiva que, con la ayuda de un botón permite mostrar dos tipos de información diferentes dependiendo de en qué parte del widget se encuentre el usuario. Para este caso, se ha decidido que por defecto se muestre la definición del metadato y, al pulsar el botón se muestre un ejemplo práctico de cómo se definiría ese metadato en caso de describir un recurso audiovisual.

2.4.4.6 Página de documentación

La primera sección está formada por un texto y una imagen que se desplaza horizontalmente hacia la derecha al hacer *scroll* vertical, generando un efecto visual llamativo y fluido. La segunda parte, está compuesta por una sección en dos columnas que requieren programación: En la columna izquierda, se dispone un bloque base de *Elementor* llamado “*carrusel de testimonios*”, en los que se han ido seleccionado y editado imágenes que acompañasen a textos descriptivos de cada paso a seguir en el proceso de documentación.

En la columna derecha, se ha implementado una línea de puntos interactiva, que permite al usuario navegar por los diferentes bloques de texto. Cada punto está directamente vinculado a un encabezado y una descripción que se desplaza o actualiza según la selección mediante las imágenes, los puntos o las flechas inferiores. Junto al dinamismo de los textos también se ha diseñado un fondo personalizado para cada uno de los 5 puntos.

2.4.4.7 Página de la actividad, selección del elemento visual práctico y elaboración del formulario

Primero, se presenta al usuario una breve descripción de la actividad, señalando que debe visualizar un vídeo y posteriormente completar un formulario vinculado a los metadatos que se han tratado en la web. A continuación, se vincula el vídeo escogido desde YouTube, que pertenece al programa de La Revuelta. El vídeo seleccionado es un short que tiene como protagonista a Pablo Chiapella, un personaje reconocido por la audiencia juvenil, lo que potencia el interés y la proximidad del contenido.

Después del visionado, se presenta el formulario que se elaboró utilizando *WPForms Lite* y consta de 12 preguntas obligatorias basadas en los metadatos previamente explicados. Por las restricciones del plugin al ser una versión gratuita, no se pudo implementar la corrección automática. Para visualizarlo al completo ir al

6.4. Sin embargo, se proporciona un espacio al comienzo para que el usuario introduzca su correo electrónico. Una vez finalizado el formulario, receptor de este tiene la posibilidad de enviarle un correo en respuesta con la calificación obtenida junto con la descripción de sus fallos. Además, se ha incluido un campo de comentarios para que el usuario pueda reportar fallos, dudas o propuestas relacionadas con el funcionamiento y los contenidos de la página web. Para ver el formulario completo consultar 6.4. ANEXO IV – FORMULARIO **ACTIVIDAD**

2.4.4.8 Página de atribuciones y de los recursos

La página de atribuciones se ha creado con la finalidad de reconocer la autoría de todos los recursos visuales y multimedia empleados en la web y garantizar el cumplimiento de las licencias, en particular las de carácter *Creative Commons de Atribución*. Para ello, después de especificar el propósito, se ha utilizado el bloque de “galería filtrable”, que facilita al usuario la organización de los recursos por categorías a través de botones interactivos. Las categorías definidas han sido: Imágenes, Fondos de secciones, elemento 3D. Cada elemento mostrado en la galería incluye tres datos fundamentales: El nombre original del recurso, el nombre del autor o entidad responsable, un enlace directo a la fuente desde la que fue obtenido.

De este modo, el usuario puede consultar el origen de cualquier recurso utilizado y valorar el uso de materiales libres y con atribución correcta. La mayoría de los contenidos empleados están bajo licencia CC BY, que requiere citar al autor original, como se ha hecho en cada caso. Además de cumplir con la legislación de propiedad intelectual, esta sección sirve como ejemplo de buenas prácticas en el uso ético de contenidos digitales, algo directamente relacionado con la intención educativa y divulgativa del proyecto.

Figura 14. WordPress – Galería filtrable de Documéntame Esta!

Fuente: Captura del editor de Elementor.

3.RESULTADOS

3.1. ANÁLISIS DE Lighthouse

Lighthouse es una herramienta gratuita de Google que permite evaluar la calidad de una página web en diferentes aspectos clave. En nuestro proyecto se analizarán todos los parámetros: rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO. Esta herramienta puede ser utilizada tanto por desarrolladores web, diseñadores o usuarios no especializados en diseño o rendimiento web³⁷ que quieran optimizar su sitio.

La herramienta se ha descargado e instalado como extensión del navegador Chrome y posteriormente, se ha ejecutado sobre la página de Inicio. Cuando se ejecuta, realiza una auditoria que ofrece un informe con una puntuación entre el 0% – 100% para cada apartado (rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO) y ofrece una serie de recomendaciones para mejorarla. La herramienta ha servido para justificar decisiones técnicas y comprobar si la web cumple con estándares de calidad web, accesibilidad y visibilidad.

³⁷ Rendimiento web: Conjunto de factores que determinan qué tan rápido y eficiente carga y responde una página web. Afecta directamente a la experiencia del usuario y al SEO.

Figura 15. Resultados generales de la herramienta Lighthouse

Fuente: Captura de la extensión.

3.3.1. Resultados del rendimiento

En esta primera etapa se analiza cuánto tarda la página en cargarse y en mostrar la información al usuario, hasta que puede empezar a interactuar con los elementos de la web. También se tienen en cuenta factores como el peso de las imágenes, el uso de *JavaScript*, el orden en que se cargan los elementos o el tiempo que tarda en mostrarse el contenido principal. Es importante tener en cuenta que la herramienta simula una red de conexión lenta (para analizar cómo se comporta una web en condiciones poco favorables), por lo que los resultados pueden variar si se prueba desde un dispositivo con mejor o peor conexión.

En Figura 16 vemos el resultado de la primera evaluación de rendimiento, aunque haya sido bastante buena ya que roza los 90 puntos, se pueden mejorar ciertos aspectos que nos darían una mejor puntuación:

Figura 16. Errores detectados en el rendimiento de la web

Fuente: Captura de la extensión.

Errores y soluciones planteados:

Se han detectado 81 peticiones en la web que no utilizan HTTP/2: Como se ha visto anteriormente, HTTP es el protocolo base que sustenta a casi todas las aplicaciones web, porque es el protocolo utilizado por los ordenadores y servidores para solicitar y devolver la información. En este caso, la web responde con el protocolo más antiguo que es el HTTP/1.1, elaborado en 1997; por el contrario, para un mejor funcionamiento se recomienda usar HTTP/2 creado en 2015. Al estar la web en un servidor de la Universidad de Murcia, la única forma de arreglar esto sería hacer que el equipo técnico pertinente que tuviese acceso lo activase. No obstante, el servidor en el que se ha creado esta web es de prácticas, lo que significa que para evitar errores de funcionamiento en relación con otras aplicaciones antiguas como Apache Soler no se actualiza.

Hay recursos que bloquean la renderización: En este caso, los recursos pueden ser bloques de HTML, CSS y JS que no se utilicen o que entorpezcan la carga del sitio. Para ello se ha llegado a la solución de instalar una versión antigua gratuita del plugin *WP Rocket*, ya que es un plugin de pago que se encuentra exclusivamente bajo licencia. Aunque no contiene la misma cantidad de elementos que la actual, se ha podido minimizar el uso de CSS y JS de la web mejorando los resultados activando las opciones "Eliminar CSS no utilizados" y "Cargar JavaScript aplazado". Instalar este plugin ha hecho que parte del error anterior también mejorase, situando la web en una puntuación superior a 90.

Errores de backend³⁸ y recursos: Otros fallos que aparecen de menor gravedad implican a elementos visuales sin ancho y alto definidos, lo que puede afectar la estabilidad del diseño al cargar. También se indica que algunas imágenes no están en formato WebP³⁹ y no están bien redimensionadas, lo que puede provocar cargas más pesadas de lo

Comentado [FJMM30]: nota al pie explicando qué significa esto (piensa que en el tribunal puede haber gente que no sepa nada de esta cuestión).

Comentado [FJMM31]: Si vuelves a usar esta palabra recuerda que la debes poner en cursiva

³⁸ Backend: Parte de una web que no es visible para el usuario, pero que es crucial para su funcionamiento.

³⁹ Formato WebP: Formato de imagen moderno, desarrollado por Google para mejorar la eficiencia y la velocidad de carga de páginas web. Ofrece una mejor compresión que los formatos tradicionales como JPEG y PNG.

necesario. En cuanto al `JavaScript`, hay archivos prácticamente sin usar. Esto incrementa el peso total de la página. Por último, la página impide el uso de la caché del navegador para moverse hacia adelante/atrás, lo que puede alterar la experiencia de navegación. Si bien estos errores no son críticos, algunos se pueden solucionar, mientras que otros residen en imposibilidades técnicas debido a una suscripción `premium` de los plugin de caché utilizados o directamente a un problema relacionado con los servidores donde se aloja la web a los que no puedo acceder, aunque sea administradora del sitio. Esto se debe a lo ya mencionado, al ser un sitio de prácticas los accesos están limitados.

Comentado [FJMM32]: Si no los has hecho antes, es buen momento para insertar una nota a pie explicando de qué va esto

Comentado [FJMM33]: En cursiva siempre

A continuación, se muestra en la Figura 17 el cambio de puntuación tras aplicar una serie de cambios mencionados anteriormente:

Figura 17. Resultados tras solucionar el rendimiento de la web

Fuente: Captura de la extensión.

3.3.2. Resultados de accesibilidad

A continuación, se comprueba si la web se puede usar bien por parte de cualquier usuario, esto incluye a quienes tienen alguna discapacidad visual, motriz o cognitiva. Se comprueban cosas como el contraste de colores, si las etiquetas están bien puestas o si se puede navegar solo con el teclado. Tener una web accesible es obligatorio en muchos casos y mejora la experiencia de usuario. En este sentido, “la accesibilidad Web tiene como objetivo lograr que el mayor número de personas posible puedan utilizar las

páginas Web independientemente de sus conocimientos, aptitudes personales o de las diferentes características técnicas del equipo utilizado para acceder a la Web” (Fernández-Díaz, Maldonado y Sánchez, 2019, p.6). Seguidamente, se muestra junto a la Figura 18 el resultado del análisis y los aspectos que se pueden mejorar:

Figura 18. Errores detectados en la accesibilidad de la web

Fuente: Captura de la extensión.

Errores y soluciones planteados:

Colores con bajo contraste entre el texto y el fondo: Una parte del contenido, principalmente la cabecera, muestra una relación de contraste baja entre el texto y el fondo, lo que complica su interpretación, concretamente si queremos hacer la web accesible para personas con dificultades visuales o en pantallas con brillo alto. Para resolverlo, se han cambiado los tonos antiguos (#2D9BF0 azul, #FFC423 amarillo), por unos nuevos que cumplan las directrices mínimas de contraste de acuerdo con las normas WCAG (#1780E0 azul, #E6A900 amarillo). Esto se ha realizado con todos los elementos que detectaba la herramienta con bajo contraste.

Enlaces sin un nombre discernible: La imagen que se encuentra en el pie de página no contiene un texto visible o un atributo alternativo que indique su función, lo que impide

que los usuarios de lectores de pantalla entiendan su propósito. Para mejorar la accesibilidad, ha que reescribir el enlace para que tenga una descripción clara, ya sea con texto visible o mediante atributos accesibles que describan su función.

A continuación, se puede ver la puntuación tras realizar los cambios, aunque no ha variado se ha comprobado que los valores cumplen con los criterios mínimos establecidos:

Figura 19. Resultados tras solucionar la accesibilidad de la web

Fuente: Captura de la extensión.

3.3.1. Resultados de buenas prácticas

Aquí se revisa si la web está bien hecha a nivel técnico. Por ejemplo, si usa el protocolo HTTPS⁴⁰ o si los fragmentos de código que forman el sitio (como el HTML incrustado manualmente, el CSS personalizado, el JavaScript añadido mediante *widgets* o *scripts* externos, así como el código generado por los propios bloques y elementos de maquetación) funcionan correctamente o contienen algún error que dificulta la carga.

⁴⁰ Protocolo HTTPS: Sistema de seguridad que protege la comunicación entre el usuario y la web mediante cifrado. Se puede saber si una web usa HTTPS porque aparece un candado al inicio de la dirección en el navegador. Si no hay candado o aparece tachado, significa que no es una conexión segura.

Cuanto mayor sea la puntuación aquí significa que la web es segura y estable. A continuación, se muestra el resultado del análisis y los fallos que se podrían corregir:

Figura 20. Errores detectados en las buenas prácticas de la web

Fuente: Captura de la extensión.

Errores y soluciones planteados:

Lighthouse detecta que la web intenta cargar un archivo CSS: Este error aparece porque el navegador detecta un elemento de un *plugin* que ya fue desinstalado previamente, pero sigue referenciado en el contenido o en el tema. La solución sería eliminar esa referencia desde el código, pero como el *plugin* no aparece en el panel de WordPress, es necesario revisar manualmente el código interno. Aunque genera un aviso en consola, este error no afecta al funcionamiento de la web.

Faltan *mapas de origen*⁴¹ “source maps” en algunos archivos: En el informe también se advierte de que algunos archivos *JavaScript* como *model-viewer.min.js* o *swiper.min.js* están minificados, pero no incluyen sus archivos *.map* correspondientes. Además, como en la web no se realiza una limpieza profunda manual del código *JavaScript*, este error no tiene repercusión práctica en el rendimiento, accesibilidad o experiencia del usuario,

⁴¹ Mapa de origen: Archivos opcionales que permiten a los desarrolladores ver el código original cuando inspeccionan errores en el navegador. Más información disponible en: <https://web.dev/articles/source-maps?hl=es-419>

y puede ser descartado sin consecuencias. Incluir todos los mapas de origen se volvería crucial en un ambiente más técnico y profesional.

En este apartado al haber una buena puntuación y concluir en que los errores no afectan directamente ni a la experiencia de usuario, estructura y visualización de la web, no se han aplicado dichas soluciones.

3.3.1. Resultados del SEO

Para concluir, este apartado mide si la web está lo suficientemente bien estructurada y nutrida (con textos ricos y que favorezcan al posicionamiento) para aparecer en buscadores como Google. Revisa cosas como los títulos de las páginas, descripciones, etiquetas bien puestas o si la estructura es clara. Tener un buen SEO es clave para que la gente pueda encontrar la web fácilmente en los diversos navegadores. A continuación, se muestra junto a la Figura 21 el resultado y los puntos que se pueden mejorar:

Figura 21. Resultados tras solucionar el SEO de la web

Fuente: Captura de la extensión.

Errores y soluciones planteados:

Falta de meta descripción en la página principal: El inicio no contiene una buena metadescripción, lo que puede afectar negativamente al SEO. La etiqueta <meta name="description"> permite a los buscadores mostrar un resumen del contenido de la página en los resultados de búsqueda. Su ausencia no impide que la web se indexe, pero sí reduce el cómo se va a mostrar y puede reducir la cantidad de motores que la

muestren. Para solucionarlo, se ha añadido una descripción manual desde un *plugin* SEO *Rank Math*, editando la página principal y completando el campo correspondiente. La meta descripción debe ser clara, contener palabras clave relevantes y no superar los 160 caracteres. Actualmente, al no haberse añadido, los buscadores pueden mostrar un fragmento aleatorio del contenido de la página de inicio. Dichas mejoras se pueden contemplar en el

6.6.

Figura 22. Mejora en la descripción con Rank Math de la web

Fuente: Captura de la extensión.

Como resultado final se adjunta una imagen del panel de *Lighthouse* después de haber implementado todos los cambios que se han mencionado anteriormente:

Figura 23. Resultados generales finales de la herramienta Lighthouse

Fuente: Captura de la extensión.

3.2. VISUALIZACIÓN DE LA WEB (ORDENADOR, TABLET Y MÓVIL)

La página web resultante “<https://gicd.inf.um.es/seo/grupo12/>” ha sido desarrollada con un enfoque **responsive**. Esto significa que se ajusta automáticamente a diferentes tamaños y tipos de dispositivos para ofrecer una experiencia óptima en ordenadores, tablets y teléfonos móviles. Esta capacidad de adaptación se ha logrado a través de la combinación de plantillas modulares en WordPress y estilos CSS personalizados que se ajustan a las particularidades de cada pantalla. Para demostrar esta adaptación, a continuación, se muestran tres vídeos que muestran la visualización y el comportamiento de la web en cada resolución de pantalla.

Visualización en ordenador: En pantallas grandes, la web utiliza el espacio para presentar menús horizontales nítidos, imágenes de alta resolución y contenido

Comentado [FJMM34]: Esto hay que ponerlo en español

organizado en múltiples columnas, lo que simplifica la lectura y navegación al mismo tiempo.

Visualización en tablet: En dispositivos de tamaño intermedio, se simplifica la estructura, reagrupando algunos de los componentes en una única columna vertical, lo que preserva la jerarquía visual y una lectura cómoda sin comprometer la accesibilidad.

Visualización en móvil: En pantallas pequeñas, el menú principal se transforma en un botón desplegable (menú hamburguesa) para economizar espacio, y tanto las imágenes

Comentado [FJMM35]: Mejor "menú hamburguesa" entrecorilladas las dos palabras

como los textos se ajustan para ocupar el ancho total de la pantalla. Esto elimina la necesidad de hacer *zoom* o desplazamientos horizontales.

4. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto ha permitido cumplir con el objetivo principal de ofrecer una herramienta clara y accesible para entender la documentación audiovisual, dirigido a estudiantes y personas interesadas en la administración de la información. Mediante la aplicación web divulgativa, se ha logrado convertir conceptos técnicos complejos en contenidos educativos y visuales, promoviendo de esta manera el aprendizaje y la propagación de esta disciplina.

La investigación previa sobre normativa y metadatos ha sido esencial para asegurar la calidad y exactitud de la información proporcionada. Además, el diseño **responsive** de la web ha garantizado que el contenido pueda ser visto desde cualquier dispositivo, lo que amplía su alcance y su utilidad. El proyecto también muestra lo importante que es combinar varias áreas, como la investigación, el diseño web y la explicación sencilla de los contenidos. Al juntar estos tres elementos podemos ver esta esta herramienta, que mezcla información técnica con un lenguaje fácil de entender. Esta forma de trabajar es fundamental para superar los retos actuales de organizar y gestionar la información, y para ayudar a que más personas valoren y comprendan la documentación audiovisual.

Comentado [FJMM36]: Violeta, mira las normas del TFG en la web de la facultad, creo (casi seguro) que este apartado también debe tener una versión en inglés-

Comentado [FJMM37]: "adaptativo"

De cara al futuro, la web puede ampliarse con nuevos contenidos, funcionalidades interactivas y evaluaciones de usuario mejoradas. Asimismo, se abre la posibilidad de integrar esta herramienta en entornos educativos, contribuyendo a la formación de futuros profesionales y a la concienciación.

Esta experiencia confirma la importancia de la documentación audiovisual como una disciplina crucial para la organización, conservación y difusión de contenidos. No solo es vital para los especialistas en este campo, sino también para los estudiantes que buscan comprender de forma más eficaz cómo se gestiona y se preserva la información audiovisual, en un contexto donde la cantidad de datos multimedia aumenta de forma exponencial. En conclusión, este trabajo muestra cómo la documentación audiovisual es una pieza esencial en la administración cultural y digital, y cómo una divulgación bien planificada puede acercar este conocimiento a los gestores y creadores del futuro.

5. REFERENCIAS

Agirreazaldegui, T. (2018). Documentación del material audiovisual de programas informativos en la televisión digital. *Documentación de las Ciencias de la Información*, 41, 73–83. <https://doi.org/10.5209/DCIN.61457>

Comentado [FJMM38]: El título de la revista tiene que ir en cursiva

Agudelo Benjumea, M. M. (2020). *Los metadatos*.

Comentado [FJMM39]: El título del libro va en cursiva, cámbialo

Alcaraz Martínez, R. (2023). *Dublin Core: guía de uso*.

Arribas del Pozo, M. (2022). *Sistemas de archivo y clasificación de documentos*. España: Ediciones Paraninfo, S.A.

Comentado [FJMM40]: El formato correcto es

Arribas del Pozo, M. (2022). *Sistemas de archivo y clasificación de documentos*. Paraninfo.

Blanch, N. M. (s. f.). ¿Qué entendemos por documentación audiovisual y multimedia?

En ApA 7th la ciudad de la editorial no es obligatorio ponerse y lo de "S.A." o algo parecido no se emplea.

Baños Moreno, M. J. (2018). El servicio de preservación digital como garantía de control de los riesgos asociados a la documentación de archivo: El caso de Odilo Preserver. VII Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad, Madrid, noviembre de 2018.

Comentado [FJMM41]: Título en cursiva y editorial. Si tuviera versión web se pondría la URL

Barker, D. (2016) *Web Content Management*. O'Reilly Media.

Comentado [FJMM42]: Esta quedaría así:

Baños Moreno, M. J. (2018). El servicio de preservación digital como garantía de control de los riesgos asociados a la documentación de archivo: El caso de Odilo Preserver. VII Seminario Hispano-Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad. Madrid

Caldera Serrano, J. (2003). La documentación audiovisual en las empresas televisivas (Vol. 15, p. 10).

Centro de Documentación de RTVE. (s. f.). *Sistemas de catalogación y clasificación en el archivo del Centro de Documentación de RTVE*. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado el 22 de mayo de 2025, de <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sistemas-de-catalogacion-y-clasificacion-en-el-archivo-del-centro-de-documentacion-de-rtve-0/html/>

Euskadi.eus. (s. f.). *Bideo - Guía de documentación audiovisual*. Recuperado el 21 de mayo de 2025, de https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eips_dokumentazioa/es_def/adjuntos/2016-Bideo_spa.pdf

Fernandez-Suárez, E. (1992). Alfonso López Yepes. *Manual de documentación audiovisual*. Eunsa, Colección Ciencias de la Información, Pamplona, 1992, 263 pp. *Communication & Society*, 5(1–2).

Fernández-Díaz, E., Maldonado, M. C. J., & Sánchez, P. P. I. (2019). Accesibilidad Web. La nueva era de las WCAG 2.1, la transición a las futuras WCAG 3.0. *GECONTEC: Revista Internacional De Gestión Del Conocimiento Y La Tecnología*, 7(2), 43-65.

García, J. D. J. R. (2021). Estudio de la experiencia de usuario en los sistemas de gestión del aprendizaje. *IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 12, e1358-e1358.

Goyanes, P. H. (2005). La documentación audiovisual de las televisiones. La problemática actual y el reto de la digitalización.

Heričko, T., Šumak, B., & Brdnik, S. (2021, September). Towards representative web performance measurements with Google Lighthouse. In *Proceedings of the 2021 7th Student Computer Science Research Conference* (p. 39).

IPTC. (s. f.). IPTC Video Metadata Hub – Mapping Recommendation 1.5. International Press Telecommunications Council. Recuperado el 22 de mayo de 2025, de https://iptc.org/std/videometadatahub/recommendation/IPTC-VideoMetadataHub-mapping-Rec_1.5.html

IPTC. (s. f.). IPTC Video Metadata Hub – Property Reference 1.5. International Press Telecommunications Council. Recuperado el 22 de mayo de 2025, de https://iptc.org/std/videometadatahub/recommendation/IPTC-VideoMetadataHub-props-Rec_1.5.html

ISKO. (s. f.). Metadata. ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization. Recuperado el 22 de mayo de 2025, de <https://www.isko.org/cyclo/metadata>

Jacobsen, A., de Miranda Azevedo, R., Juty, N., Batista, D., Coles, S., Cornet, R., ... & Schultes, E. (2020). FAIR principles: interpretations and implementation considerations. *Data intelligence*, 2(1-2), 10-29.

López-Yepes, A., & Amat, C. B. (1994). Manual de documentación audiovisual. *Revista Española de Documentación Científica*, 17(1), 101.

López-Zambrano, J., Moreira-Pico, J., & Alava-Cagua, N. (2018). Metodología para valorar y clasificar herramientas de evaluación de accesibilidad web. *e-Ciencias de la Información*, 8(1), 172-189.

Make Dream Website. (2022, 11 agosto). Elementor Advanced Slider with Card Carousel | WordPress Custom Slider Design with Text and Image [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=B5LJtXf6QTY>

Make Dream Website. (2023, 11 julio). Make this Stacked Card Scrolling Effect/Animation in Elementor | WordPress Creative Text Box Design [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=7RhQq-DflqI>

Márquez, B. L. V., Hanampa, L. A. I., & Portilla, M. G. M. (2021). Design Thinking aplicado al Diseño de Experiencia de usuario. *Innovation and Software*, 2(1), 6-19.

Martínez Méndez, F. J. (2022). Introducción a los sistemas de gestión de contenidos.

Mayernik, M. (2023). Metadatos (pp. 1–20). <https://doi.org/10.6018/analesdoc.556681>

Mayernik, M., Saorín Miralles, S., & Saorín Pérez, T. (s. f.). Metadatos / Mayernik, Matthew: Traducción. Digitum.um.es. <https://doi.org/10.6018/analesdoc.556681>

Mediavilla, J. (2020). *Tipos de gestores de contenidos (CMS)*. <https://www.mejorcms.com/wordpress/tipos-cms/>

Pacherres Muñoz, L. R. (2018). Páginas web Introducción, conceptos, creación de sitios Web, diseño de páginas WEB, herramientas para generar páginas WEB, tipos, principales funciones, aplicaciones.

Riesco, C. F., & Castro, C. C. (2011). Metadatos para documentos audiovisuales, 64.

RIPDASA. (2021, 3 agosto). 04 EXPERIENCIAS DE CONSERVACIÓN CON SOPORTES AUDIOVISUALES HISTÓRICOS EN RTVE [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=QXB1hagRsPw>

Rodríguez, M. del R. D. (2021). Los archivos y la Archivística a través de la historia. Bibliotecas. *Anales de Investigación*, 5(0), Article 0.

Vidal, P., & Martin, A. (2020). Experiencia de usuario+ web responsivo: un estudio desde la perspectiva de un enfoque integrado. *Informe Científico Técnico UNPA*, 12(1), 49-75.

Yepes, A. L., Jiménez, R. S., & Agüera, J. R. P. (2003). Tratamiento de la documentación audiovisual en el entorno digital: Iniciativas de metadatos y lenguajes de descripción

multimedia. El Profesional de la Información, 12(6), 443–451.
<https://doi.org/10.1076/epri.12.6.443.19776>

Yepes, J. L. (1981). ¿Qué es documentación? Boletín de la ANABAD, 31(4), 701–707.

6. ANEXOS

6.1. ANEXO I – PROTOTIPOS VISUALES DE LA WEB

6.1.1. Primer prototipo

Figura A1.1. Primer diseño – Cabecera y textos descriptivos del inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.2. (1/2) Primer diseño - Desplegables con interacción del inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.3. (2/2) Primer diseño - Desplegables con interacción del inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.4. Primer diseño - Pie de página

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

6.1.2. Segundo prototipo

Figura A1.5. Segundo diseño – Cabecera y textos descriptivos del inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.6. Segundo diseño – Rediseño con efecto levitación

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.7. Segundo diseño – Pie de página

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

6.1.3. Comparativas entre el primer y segundo prototipo

Figura A1.8. (1/2) Primer diseño - Página de metadatos

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.9. (2/2) Primer diseño – Página de metadatos

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.10. Segundo diseño – Página de metadatos

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.11. Segundo diseño – Redirección de la página de metadatos

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

6.1.4. Tercer prototipo

Figura A1.12. Tercer diseño – Cabecera

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.13. Tercer diseño – Pie de página

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.14. Tercer diseño – (1/2) Texto informativo del inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.15. Tercer diseño – (2/2) Texto informativo del inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.16. Tercer diseño – Banner de la página de metadatos

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.17. Tercer diseño – Chats interactivos sobre metadatos y campos IPTC

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

6.1.5. Prototipo adaptado a móvil

Figura A1.18. Diseño responsive – Cabecera

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.19. Diseño responsive – Banner de inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.20. Diseño responsive – Banner de inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.21. Diseño responsive – Banner de inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.22. Diseño responsive – Banner de inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

Figura A1.22. Diseño responsive – Banner de inicio

Fuente: Captura propia del tablero de Miro.

6.2. ANEXO II – DISEÑO EN EL CMS WORDPRESS

6.2.1. Diseño del inicio

Figura A2.1. Inicio – Segunda sección (definición de documentación)

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.2. Inicio – Tercera sección (definición de documentación audiovisual)

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.3. Inicio – Cuarta sección (términos clave en movimiento)

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.2. Diseño de la página de metadatos

Figura A2.4. Metadatos – Primera sección (título del concepto)

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.5. Metadatos –Segunda sección (chats de metadatos y campos IPTC)

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.3. Diseño de las subpáginas de metadatos

6.2.3.1. Metadatos administrativos

Figura A2.6. Metadatos administrativos – Banner

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.7. Metadatos administrativos – Texto introductorio

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.8. Metadatos administrativos – Sección de definiciones y ejemplos

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figuras A2.9. y A2.10. Metadatos administrativos – Barra de edición del widget

▼ General

Widget Preview Predefined Styles

Switcher Style Dual

Label Position Outside

First Second

Label Descripción

Show Icon No

Select Content Type Editor

Content [✎ Editar con la IA](#)

Añadir medios Visual HTML

Párrafo B I U

Establece el identificador global único del video, el cual se utiliza para compartir y distribuirlo en todas sus versiones. Suele seguir normas como la ISAN para que el contenido se pueda rastrear de forma internacional.

P

▼ General

Widget Preview Predefined Styles

Switcher Style Dual

Label Position Outside

First Second

Label Ejemplo

Show Icon No

Select Content Type Editor

Content [✎ Editar con la IA](#)

Añadir medios Visual HTML

Párrafo B I U

Suponiendo que vamos a buscar un capítulo del anime **Horimiya**, procederíamos a buscar su ISAN de la siguiente manera: **isan:0000-0003-8A2B-0000-4-0000-0000-D**. Este sería un ejemplo ficticio de identificador único para el episodio 1, sin importar si está en Blu-ray, streaming o DVD.

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.3.2. Metadatos de contenido

Figura A2.11. Metadatos de contenido – Banner

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.12. Metadatos de contenido – Texto introductorio

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.13. Metadatos de contenido – Sección de definiciones y ejemplos

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figuras A2.14. y A2.15. Metadatos de contenido – Barra de edición del widget

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.3.3. Metadatos de derecho

Figura A2.16. Metadatos de derecho – Banner

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.17. Metadatos de derecho – Texto introductorio

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.18. Metadatos de derecho - Sección de definiciones y ejemplos

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figuras A2.19. y A2.20. Metadatos de derecho - Barra de edición del widget

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.3.4. Metadatos Técnicos

Figura A2.21. Metadatos técnicos – Banner

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.22. Metadatos técnicos – Texto introductorio

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.23. Metadatos técnicos – Sección de definiciones y ejemplos

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figuras A2.24. y A2.25. Metadatos técnicos – Barra de edición del widget

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.4. Diseño de la página de documentación

Figura A2.26. Documentación – Primera sección (texto introductorio)

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.27. Documentación – Segunda sección (pasos para documentar un recurso)

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.5. Diseño de la actividad

Figura A2.28. Actividad – Banner

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.29. Actividad – Texto explicativo de la actividad

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.30. Actividad – Vídeo elegido para la actividad

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.31. Actividad – 1/2 Cuestionario

The screenshot shows a form titled "Correo electrónico" with a text input field. Below it is a note: "Para poder enviarte las respuestas correctas, necesitamos un correo de identificación, en caso de no escribirlo solo guardaremos los campos para mejorar el contenido." The form includes three text input fields: "Título del video *", "Descripción del video *", and "Descripción extendida del video *". At the bottom, there is a "Palabras clave *" section with six checkboxes: "Pablo Chiapella", "Humor", "Deportes", "Televisión", "Recetas", and "Ciencia".

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.32. Actividad – 2/2 Cuestionario

The screenshot shows a form with several sections of radio button options. "Autor o entidad responsable *" includes "RTVE (La Revuelta)", "Netflix", and "YouTube Creators". "Propietario del copyright *" includes "Corporación RTVE", "El editor de video", and "Youtube". "La fecha de creación y publicación fueron: _____*" includes "Se creó el 8 de abril y se emitió el 10 de abril", "Se creó el 7 de abril y se emitió el 8 de abril", and "Se creó y emitió el mismo día". "Tipo de contenido *" includes "Video musical", "Fragmento de programa de entrevistas", and "Tutorial educativo". "Género *" includes "Entretenimiento, comedia", "Ciencia ficción", and "Terror psicológico". "Ubicación mostrada *" includes "Plató de La Revuelta", "Interior de un cine", and "Salón de un domicilio". "Relación de aspecto del video *" includes "16:9", "9:16", and "4:3". "Resolución del video *" includes "1920x1080 (Full HD)", "720x576 (SD)", and "3840x2160 (4K)". At the bottom, there is a "Comentarios" section with a text input field and the text: "Escribe aquí tus comentarios para ayudar a que la web mejore. Cualquier aportación ayudará a mejorar encarecidamente. ¡Muchas gracias!".

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.6. Diseño de la página de atribuciones

Figura A2.33. Atribuciones – Banner

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.34. Atribuciones – Definición de las licencias de los recursos

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.35. Atribuciones – Galería filtrable

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figuras A2.36. y A2.37. Atribuciones – Barra lateral de la galería filtrable

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.2.7. Diseño del buscador

Figura A2.38. Buscador – Banner

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A2.39. Buscador – Configuración del diseño

Fuente: Captura del editor de Elementor.

6.3. ANEXO III – CONTENIDO COMPLETO METADATOS IPTC

6.3.1. Metadatos de contenido

Inglés	Español	Definición	Ejemplo simplificado
Title	Título	Establece un título breve que identifica el vídeo. Debe ser claro y directo, sin repeticiones innecesarias.	Zom 100: The Bucket List of the Dead – E1: Akira de los muertos
Headline	Encabezado	Resumen breve y directo del contenido del vídeo. No debe ser un título, sino una sinopsis muy breve.	Un joven empleado escapa de su rutina laboral cuando comienza el apocalipsis zombi.
Genre	Género	Clasificación temática, artística o de estilo del contenido. Se recomienda usar términos controlados.	anime, comedia, terror, acción
Keywords	Palabras clave	Términos descriptivos que ayudan a identificar el contenido. Útiles para búsquedas.	zombis, oficina, supervivencia, libertad, Japón, anime, apocalipsis
Description (Alt Text)	Descripción (texto alternativo)	Texto breve (máx. 250 caracteres) que describe el propósito del vídeo, orientado a personas con discapacidad visual.	Un joven hartado de su trabajo encuentra la libertad cuando un apocalipsis zombi arrasa Tokio.
Extended Description (Accessibility)	Descripción extendida (accesibilidad)	Versión más detallada del Alt Text que incluye acciones, emociones o elementos visuales clave.	Akira corre entre calles destruidas, esquivando zombis y sonriendo por su nueva libertad. Colores vivos reflejan su estado emocional.
Shown Event	Evento mostrado	Hechos o situaciones que aparecen en el vídeo, reales o ficticios.	Brote zombi en Tokio, zombis contagiando a ciudadanos, colapso de la ciudad
Location Shown	Ubicación mostrada	Lugares que se ven en el contenido, aunque no sean reales.	Hokkaido, Japón
Language Version	Idioma	Idioma del audio o subtítulos, expresado con código (ISO 639-1).	ja (versión japonesa), es (versión doblada)

6.3.2. Metadatos de derecho

Inglés	Español	Definición	Ejemplo simplificado
Copyright Owner	Propietario de los derechos	Persona o entidad que posee los derechos legales del contenido.	© 2003–2023 Hideaki Sorachi / Shueisha / Sunrise
Licensor	Licenciante	Entidad que otorga licencias de uso del contenido.	Sunrise Inc.
Creator	Creador	Autor original del contenido.	Hideaki Sorachi
Contributor	Contribuyente	Personas o entidades que participaron en la producción sin ser los creadores principales.	Audio Highs
Supplier	Proveedor	Fuente que ha facilitado la copia del contenido.	Crunchyroll, LLC
Copyright Year	Año de derechos de autor	Año en el que se fijaron legalmente los derechos sobre el contenido.	2006

6.3.3. Metadatos administrativos

Inglés	Español	Definición	Ejemplo simplificado
Video Identifier	Identificador del vídeo	Código único global para identificar el contenido en todas sus versiones.	0000-0003-8A2B-0000-4-0000-0000-D
Date Created	Fecha de creación	Fecha en la que se produjo el contenido original.	2021-01-10
Date Released	Fecha de publicación	Fecha en que se publicó por primera vez el contenido.	2021-01-10
Series	Serie	Nombre de la colección o serie a la que pertenece el vídeo.	Horimiya
Episode	Episodio	Número o nombre del episodio.	Episode 1
Season	Temporada	Temporada a la que pertenece el episodio.	Season 1
Content Warning	Advertencia de contenido	Indica si hay escenas sensibles.	Mild Violence (Violencia leve)
Rating	Clasificación por edades	Clasificación oficial de edad recomendada.	PG-13
Video Rendition	Versión técnica del vídeo	Versión específica del archivo según formato, resolución, idioma, etc.	hori-miya_ep1_es_subs_1080p_mp4

Inglés	Español	Definición	Ejemplo simplificado
Video Version	Versión del contenido	Número o nombre de versión (TV original, extendida, Blu-ray...).	v1.0 (TV original), v1.1 (Blu-ray), v2.0 (Versión extendida)
Temporal Coverage	Cobertura temporal	Periodo narrativo cubierto por el contenido.	2020 - 2021

6.3.4. Metadatos de contenido

Inglés	Español	Definición	Ejemplo simplificado
File Format	Formato del archivo	Tipo de archivo del vídeo.	MP4
Video Coding	Codificación del vídeo	Método usado para comprimir el vídeo y reducir su tamaño.	H.264
Video Frame Rate	Velocidad de fotogramas	Imágenes por segundo (fps).	23,976 fps
Frame Size	Tamaño del frame	Resolución del vídeo (ancho x alto en píxeles).	1920×1080
Video Bitrate	Tasa de bits del vídeo	Cantidad de datos por segundo. Afecta a la calidad y tamaño del archivo.	4500 kbps
Display Aspect Ratio	Relación de aspecto de pantalla	Proporción entre ancho y alto del vídeo.	16:9
Signal Format	Formato de señal	Formato técnico que resume resolución y tipo de escaneo.	1080p

6.4. ANEXO IV – FORMULARIO ACTIVIDAD

Campo	Tipo respuesta	Opciones (si aplica)	Respuesta correcta	¿Obligatorio?
Correo electrónico	Abierta	—	—	No
Título del vídeo	Abierta	—	—	Sí
Descripción del vídeo	Abierta	—	—	Sí
Descripción extendida del vídeo	Abierta	—	—	Sí
Palabras clave	Múltiple	Recetas, Pablo Chiapella, Ciencia, Televisión, Humor, Deportes	Pablo Chiapella, Televisión, Humor	Sí
Autor o entidad responsable	Múltiple	Netflix RTVE (La Revuelta) YouTube Creators	RTVE (La Revuelta)	Sí
Propietario del copyright	Múltiple	YouTube El editor de vídeo Corporación RTVE	Corporación RTVE	Sí
La fecha de creación y publicación fueron:	Opción única	Se creó el 7 de abril y se emitió el 8 de abril Se creó el 8 de abril y se emitió el 10 de abril Se creó y emitió el mismo día	Se creó y emitió el mismo día	Sí
Tipo de contenido	Opción única	Fragmento de programa de entrevistas Tutorial educativo Vídeo musical	Fragmento de programa de entrevistas	Sí
Género	Opción única	Terror psicológico Entretenimiento, comedia Ciencia ficción	Entretenimiento, comedia	Sí
Ubicación mostrada	Opción única	Salón de un domicilio Plató de La Revuelta Interior de un cine	Plató de La Revuelta	Sí
Relación de aspecto del vídeo	Opción única	16:9 9:16 4:3	9:16	Sí
Resolución del vídeo	Opción única	1920×1080 (Full HD) 720×576 (SD) 3840×2160 (4K)	1920×1080 (Full HD)	Sí

6.5. ANEXO V – CÓDIGO EMPLEADO EN LA WEB

6.6. ANEXO VI – CAMBIOS CON EL PLUGIN RANK MATH SEO

Figura A6.1. Rank Math SEO – Puntuación de la página del Inicio

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figura A6.2. Rank Math SEO – Texto por defecto del inicio en buscadores

Vista previa del editor de fragmentos de código ✕

General Social

Vista previa Generar con IA 🖨 📱

<https://gicd.inf.um.es/seo/grupo12/>

Inicio - Documentáme Esta!

Inicio - aprende qué es la documentación audiovisual con explicaciones sencillas y recursos prácticos para entender cómo se organiza el contenido.

Título 26 / 60 (246px / 580px)

%title% %sep% %sitename%

Esto es lo que aparecerá en la primera línea cuando esta publicación aparezca en los resultados de búsqueda.

Enlace permanente 35 / 75

/

No es posible la edición del enlace permanente de la página de inicio.

Descripción 146 / 160 (919px / 920px)

Inicio - aprende qué es la documentación audiovisual con explicaciones sencillas y recursos prácticos para entender cómo se organiza el contenido.

Esto es lo que aparecerá como descripción cuando esta publicación aparezca en los resultados de

Fuente: Captura del editor de Elementor.

Figuras A6.3., A6.4. y A6.5. Rank Math SEO – Barra lateral del plugin en el Inicio

Fuente: Captura del editor de Elementor.